
PROJET TUTORÉ

PROJET DE VALORISATION DES MOULINS DU VEXIN FRANÇAIS

GRAND MOULIN DE BRUEIL-EN-VEXIN

Yvelines, France

Remerciements

Au cours de la réalisation du projet, nous avons pu rencontrer et nous appuyer sur de nombreuses personnes. Nous tenons tout particulièrement à remercier Mme Bermejo Christelle, propriétaire du Grand Moulin de Brueil-En-Vexin qui nous a accueilli au sein de son foyer et nous a permis de prendre toutes les mesures possibles pour recueillir tout type de documents tel que des photographies ou l'historique du moulin. Nous remercions également les professeurs de l'Université de Cergy qui nous ont permis d'appliquer nos connaissances pour le bien d'une famille tout en œuvrant pour le patrimoine bâti du Vexin Français. Leurs conseils nous ont permis d'opter pour une nouvelle approche du projet tout en laissant notre créativité et notre savoir s'exprimer.

Sommaire

Introduction	4
Histoire et Présentation.....	5
1.1 Présentation de la ville de Brueil-en-Vexin.....	6
1.2 Présentation des moulins de Brueil-en-Vexin.....	10
1.2.1 Le Petit Moulin de Brueil dit moulin de la Malmaison	11
1.2.2 Le Moulin de la ferme du Haubert ou Moulin Nijeanne.....	12
1.2.3 Le Moulin de la Chôtarde (ou de la Châtarde).....	14
1.2.4 Le Grand Moulin.....	16
Le Bâti	21
2.1 Descriptif architectural du lieu	22
2.2 Etat sanitaire et travaux de conservation d'urgence.....	25
2.3.1 Etat sanitaire et travaux sur le bâti.....	25
2.3.2 Etat sanitaire et travaux en extérieur.....	38
2.3.3 L'importance d'une bonne isolation.....	40
2.3.4 Mise en priorité des travaux.....	45
Propositions de Valorisation.....	53
3.1 Remise en état de la roue à aube	54
3.2 Evènements culturels/personnels	55
3.3 Projet de gîtes ruraux.....	56
Conclusion.....	60
Sources.....	61
Annexes.....	63

Introduction

En 2022, Madame Christelle Berjamo décide d'acheter la bâtisse, désirant y établir sa famille tout en partageant l'histoire des lieux et de sa spécificité : son moulin intégré. Le premier pas pour la famille fut de réhabiliter les lieux principaux de vie, tel que les chambres, la salle d'eau et le salon.

Notre formation au sein de la Licence Professionnelle de Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, nous apporte l'opportunité de travailler sur un projet qui nous tient à cœur, nous permettant de mettre en pratique nos connaissances. Cette année, le fil directeur de notre promotion était de mettre en valeur les moulins du Vexin. Au cours de nos recherches, notre groupe s'est mis d'accord pour contacter la famille Berjamo et leur proposer notre aide au travers de ce projet pour les aider à réaliser leur souhait et vivre dans leur maison de rêve.

Ainsi, lorsque nous avons rencontré Madame Berjamo afin de visiter la parcelle leur appartenant, nous avons trouvé une bâtisse en cours de rénovation : des chambres neuves, des pièces agrandies, des espaces conviviaux, des débuts de travaux dans la plupart pièces ; un jardin à moitié en friche, un terrain très peu mis en valeur et refermé sur lui-même, etc. La première chose qui nous a sauté aux yeux, tout comme à la famille lors de leur achat, était le potentiel et le charme que cette parcelle dégageait, ne demandant qu'à être retravaillé pour retrouver son éclat.

Afin de mener ses travaux de rénovation à bien, Madame Berjamo a effectué quelques recherches pour trouver des fonds supplémentaires et des aides tel que : l'aide au chauffage du passage du gaz à l'électrique, l'aide à l'isolation des maisons à 1€, etc. Si nous ne sommes pas spécialisés dans les prix des matériaux ni dans les estimatifs financiers de projet, nous connaissons plus ou moins les ordres de grandeurs de chaque opération. Cela nous a permis d'établir un premier ordre de priorité des travaux à entreprendre, et leur impact sur la durabilité de la structure.

Au cours de nombreux échanges avec la propriétaire des lieux et une rencontre avec sa famille ainsi que leurs contraintes, nous nous sommes posés de nombreuses questions pour répondre aux mieux à leurs attentes et leur proposer un projet cohérent avec leur désires.

Au travers de la lecture de ce dossier, vous trouverez notre analyse des lieux, du projet, ainsi que nos compromis pour répondre aux attentes de la famille Berjamo. Dans un premier temps, nous présenterons l'histoire de la bâtisse, de sa création à son changement de fonction jusqu'à nous arriver aujourd'hui. Au sein d'une seconde partie, nous analyserons structurellement parlant l'édifice puis proposerons les premiers travaux possibles : la consolidation d'urgence et la mise en pérennité de la structure. Enfin, nous proposerons une mise en valeur du grand moulin et de la parcelle avec des travaux de restauration et de valorisation.

Historique & Présentation

Le Grand Moulin se situe dans la commune de Brueil-en-Vexin dans le département des Yvelines en Région Ile de France, dans le Vexin français, un pays vallonné et verdoyant. La commune comporte quatre moulins dont l'historique est en grand rapport avec le Grand Moulin.

La Montcient :

C'est le Ru qui prend sa source dans le sud du Vexin et plus précisément à Sailly, celui-ci coule vers le Sud-est, elle sépare Hardricourt et Meulan-en-Yvelines avant de déboucher dans la Seine.

Dans la zone urbanisée une partie du cours d'eau est souterraine, c'est aussi le cas plus haut à Brueil-en-Vexin dans la partie du moulin que nous avons visité.

4

Le village comprend trois moulins le Petit Moulin, le Moulin de la Chatarde et le Moulin du Haubert. Le Grand Moulin est au centre du village :

5

Plusieurs traces de Brueil-en-Vexin ont été retrouvées au cours de l'histoire.

Tout d'abord Jean Jolivet qui est devenu Chanoine de Notre dame de Paris en 1545 devient cartographe du roi sous Henri II qui a pour mission de faire une carte de la France.

En voici un extrait à l'échelle 1/230.000 :

6

Ensuite, une carte de Cassini étant fait au XVIIIème siècle a été faite, les moulins sont représentés avec des ronds étoilés :

7

De plus, une carte de Brueil-en-Vexin de 1820-1866 a été créée par l'Etat-Major. Trois moulins sauf le Grand Moulin y sont mentionnés.

8

Pour finir, nous pouvons observer un cadastre napoléonien de 1824 situant 3 des 4 moulins du village.

9

On peut observer que la commune s'est appelée Brueil sur les cartes car elle s'est appelée Brueil-en-Vexin seulement le 14 janvier 1890 par un décret.

1.2 Présentation des moulins de Brueil-en-Vexin

Brueil comporte 4 moulins à eau qui sont observable sur la carte ci-joint :

Le Grand moulin

Le grand moulin que nous avons vu sur place est ici entouré en rouge.

1.2.1 Le Petit Moulin de Brueil dit moulin de la Malmaison

Le Petit Moulin est situé ici

11

Il se situe dans un bâtiment près du Ru à la sortie de Brueil-en-Vexin en direction de Meulan. Le moulin s'est appelé « moulin de Malmaison » parce qu'il dépendait de la ferme de ce lieu. Ce petit moulin n'a aujourd'hui plus de roue, n'est pas visible de la rue et est situé rue du Vexin sur une route qui va jusqu'au logis.

Historique

Peu d'information existe par rapport à ce bâtiment, d'après les actes de notaire il existait avant 1648. Plusieurs éléments sont ressortis dans les documents historiques, il mentionne la présence de plusieurs personnes. Il est dit que Guillaume Roullion est le meunier du petit moulin de Brueil. Nicolas Barbé et Mathieu Le Tort sont quant à eux laboureurs.

Laboureur : Personne qui laboure un champ.

Une cultivatrice du petit moulin nommé Anthoine Beguin est aussi mentionnée. Le 13 novembre 1652 d'autres sont meunier au petit moulin comme Guillaume et Nicolas Roullion puis Catherine Havard. Guillaume Giber est laboureur. C'est avec Henry Lenoir qu'une estimation a été faite car il était charpentier et meunier. Ces informations ont été trouvées aux archives départementales des Yvelines.

Il est dit que Jossé Auger est désigné propriétaire en 1826. Voici la parcelle du petit moulin retrouvé dans les archives départementales des Yvelines :

NOM, PRENOM, PRÉNOM ET DÈSORS DE PROPRIÉTAIRE	ANNÉE du plan.	CANTONS ou DÈSORS DE PROPRIÉTAIRE	NATURE DE PROPRIÉTÉ	CONTENANCE	CLASSE	REVENU
Cugès Abte	1732	Le petit moulin	Moulin	00 00	1	150
Idem	1733	M. de C.	M. de C.	01 20	1	164
Idem	1734	Idem	Moulin	00 00	1	150
Idem	1735	Idem	Moulin	01 10	1	160
Idem	1736	Idem	Moulin	00 00	1	150
Idem	1737	Idem	Moulin	00 00	1	150
Idem	1738	Idem	Moulin	00 00	1	150
Idem	1739	Idem	Moulin	00 00	1	150
Idem	1740	Idem	Moulin	00 00	1	150
Brault Long	1826	Le petit moulin	Moulin	00 00	1	150

12

13

De plus, monsieur Auger est aussi propriétaire du moulin de Brulé à Oinville, en voici une trace dans la matrice cadastrale sur papier :

Une passerelle en 1859 est mise en place ce qui montre le plan du moulin appartenant à monsieur

De 1937 à 1979, la famille Binan s'occupait de l'élevage, ces informations sont disponibles dans le bulletin municipal de Oinville-sur-Montcient de 1979. Dans un manuel sur la Seconde Guerre Mondiale de la médiathèque de Mantes-la-Jolie, il est dit que les Allemands ont abandonnées leur position et ont perdu la ferme Malmaison devant la pression américaine, deux G.I.'s sont retrouvés dans le parc isolé. En plus de cela, les épaves de la guerre servent aux habitants pour des équipements électriques, axes, outils et pièces de métal pour arranger les pièces agricoles. Ce qui n'est pas étonnant étant donné la pénurie de quatre ans. Auparavant vers 1879 ce moulin écrasait encore des céréales mais en 1979 la roue n'existe plus dans et l'eau y passe encore de nos jours nous l'avons vu avec nos collègues le mois dernier. Pour ce qui est du nom le petit moulin s'est appelé moulin Malmaison jusqu'à la révolution car il faisait partie de la ferme à proximité du même nom, cette même ferme existe aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Celui-ci n'a plus été habitée depuis plusieurs années. La direction du district de Mantes ne voit pas l'utilité du moulin Haubert qui a été construit vers 1791.

1.2.2 Le Moulin de la ferme du Haubert ou Moulin Nijeanne

Ce moulin a été rénové car il se trouve dans le périmètre de 500m autour de la cave aux fées (classée Monument Historique). Cet édifice a été mis en place à la fin du 18^{ème} siècle. Le nom « Nijeanne » vient de la déformation d'un des propriétaires qui de nommait Denis Jeanne. Un moulin a été construit avec une roue de 3,6 mètres en 1791 par Mauléon de Savaillant, son fonctionnement est autorisé en 1810. Jusqu'en 1933 la batteuse fonctionnait et servait à éclairer le bâtiment, aujourd'hui on y trouve l'arrivée d'eau et la roue avec ses engrenages de bois mais elle n'est pas en état. Cependant le bâtiment a été restauré et est devenu une habitation.

Propriétaire

En 1838 il appartient à monsieur Jeanne, en 1895 à monsieur Thuron et en 2014 à la famille Emery.

Historique

Il est sûr que ce moulin de date pas d'avant 1786 car il ne figure pas sur le ru dans le plan d'intendance de Brueil. De plus, les minutes de la secrétaire d'état indique la construction du moulin en 1791 par monsieur Jeanne sur le ruisseau de Montcient-Fontaine. Ce bâtiment a été utilisé pour produire de la farine, de la chaux puis de l'électricité jusqu'en 1956.

16

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMEURES des propriétaires.	NUMÉROS du plan.	CANTONS OU LIEUX DITS.	NATURE DE PROPRIÉTÉS.	CONTENANCE.			CLASSES.		REVENU.	
				a.	p.	m.	1.	c.	10.	c.
Jeanne Denis François	1307	Le km. best	terre & lée	07	00	2			2	52
Idem	1306	Idem	terre	28	80		3		7	78
Idem	1307	Idem	M.B.C.	03	90				7	16
Idem	1308	Idem	Moulin	01	00				3	5
Idem	1308	Idem	Moulin	01	00				3	5
Idem	1309	Idem	Moulin	01	00				3	5
Idem	1309	Idem	terre	01	90		2		1	66
Idem	1310	Idem	terre & lée	07	55		2		2	66
Idem	1311	Idem	terre	18	50		2	2	1	5

17

Ce moulin fut sûrement composé d'une roue au bout du mur, tout le mécanisme n'est plus là car il y a un logement à la place. On peut observer que le propriétaire du moulin était bien Denis François Jeanne en 1826 en regardant cet état des sections de propriétés (ci-dessus).

18

19

20

Le document le plus ancien trouvé sur le moulin est la copie de la transaction faite devant le juge par le propriétaire du moulin.

Cet extrait de la minute de la secrétairerie d'état nous montre que le moulin a été construit en 1791. De plus, il est dit qu'une pierre de taille encastree dans un massif de maçonnerie composée de moellons, mortiers de chaux et de sable a été remplacée.

Ce document quant à lui prouve la présence de la roue du moulin à cet emplacement.

1.2.3 Le moulin de la Chôtarde (ou de la Châtarde)

21

Ce moulin construit avant 1705 est composé de plusieurs bâtisses et d'un jardin. Ayant fonctionné jusqu'en 2007 pour une entreprise de baguettes d'ombrelle, bronzes d'ornement pour meubles celle-ci est partie pour s'installer à Charenton-le-Pont. Ce moulin à moulue du blé dans le passé.

Historique

On ne connaît pas la date de construction sur moulin cependant, le dénommé Charles Duvivier fut dans les écrits meunier de ce moulin en 1705. Le moulin ne cesse de fonctionner pour la confection de bretelles, pour vêtement de travail, pour les meubles de style et pour l'électricité. En 1882, le moulin est racheté par Joseph Renotte pour mettre en place une offre de cuivrerie en tout genre (étirer, profiler, estamper, découper le laiton, et fabriquer des garnitures de tous modèles pour les meubles de style). La roue cède en 1974 et le moulin ne sera plus utilisé par la suite.

22

Une trace sur un plan nous montre l'existence du moulin en 1866 :

23

En 1869, une pétition a été faite pour que la vanne ouvrière soit accompagnée d'un autre pertuis jetant l'eau immédiatement à l'aval de la roue dès que l'on veut arrêter le mouvement du moteur.

Voici un plan qui accompagne cette pétition :

1.2.4 Le Grand Moulin

25

La date de la construction du grand moulin est inconnue. Dès le XVIème siècle son nom est mentionné. Les registres de catholicité (document dans sont enregistrés les actes des baptêmes, mariages et sépultures effectués dans une paroisse) attestent bien la présence de meuniers au XVIIème siècle. Il est dit que l'édifice est une propriété privée en 2016. Les deux frères Guillaume Havard et Jean Havard sont meunier en 1685. A peu près en 1865 les cylindres métallique commence à remplacer les meules en pierre des moulins à eau. Des premiers modèles commencent à se substituer à l'exposition universelle de 1878. Dès 1889, la mouture à cylindre devient plus utilisée que la meule en pierre.

Meule en pierre pour moulin :

26

Les premiers moulins à cylindres Sulzberger construit vers 1870

Reprenant le système des premiers moulins à cylindres "Sulzberger", les moulins Ganz de Budapest seront ceux qui feront développer ce système de mouture de part le Monde

Extrait de Léon Heudou, "Moulinerie et Boulangerie", 1889

27

Le grand moulin est présent sous la flèche rouge :

Historique :

Ce moulin a appartenu aux différents seigneurs des différents châteaux de Brueil. A l'origine, il devait servir aux habitants qui devaient payer une redevance au seigneur du fief. En 1698 il est donné à l'église et en 1796 il est vendu comme bien du clergé.

- Il a été retrouvé une trace écrite concernant le grand moulin la première fois en 1570 lorsque madame de Sailly céda le moulin au seigneur Bombert (seigneur de la Malmaison).
- Plus tard, ce même moulin devient la propriété du seigneur « du petit château ». En 1698 Marthe Parfait fait don d'une partie du grand moulin à l'Eglise de Brueil.

De 1764 à 1786 le grand moulin de Brueil est vendu par André Querville qui demeurent à Saint-Germain-en-Laye. Ce dernier le vent à François Jeanne qui est laboureur

La roue du moulin cessa de tourner à partir de 1929, la voici comme nous l'avons vu pendant la visite :

30

Vers 1777 Une répartition du loyer du Grand moulin se faisant à Monsieur Vicomte de Lévis et d'autres. Le grand moulin de Brueil-en-Vexin est la propriété de monsieur Juhel en novembre 2018. En 2022 il a changé de propriétaire et appartient à Madame Christelle Berjamo.

31

32

Un plan du Ru (ci-dessus) est aussi présent dans les archives départementales des Yvelines.

PONTS ET CLAUSSURES
 DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE
 CHEMISE DE LIASSE
 Service hydraulique.
 Bassin de l'Écluse de Montan.
 Hu de Montcient.
 Uoines.
 Grand moulin de Brueil.

NUMÉRO D'ORDRE	DATES	DÉSIGNATION DES PIÈCES.	OBSERVATIONS.
1	1846	Plan	
2	1846	Plan de la fosse	
3	1846	Plan de la fosse	
4	1846	Plan de la fosse	
5	1846	Plan de la fosse	
6	1846	Plan de la fosse	
7	1846	Plan de la fosse	
8	1846	Plan de la fosse	
9	1846	Plan de la fosse	
10	1846	Plan de la fosse	
11	1846	Plan de la fosse	
12	1846	Plan de la fosse	
13	1846	Plan de la fosse	
14	1846	Plan de la fosse	
15	1846	Plan de la fosse	
16	1846	Plan de la fosse	
17	1846	Plan de la fosse	
18	1846	Plan de la fosse	
19	1846	Plan de la fosse	
20	1846	Plan de la fosse	
21	1846	Plan de la fosse	
22	1846	Plan de la fosse	
23	1846	Plan de la fosse	
24	1846	Plan de la fosse	
25	1846	Plan de la fosse	
26	1846	Plan de la fosse	
27	1846	Plan de la fosse	
28	1846	Plan de la fosse	
29	1846	Plan de la fosse	
30	1846	Plan de la fosse	
31	1846	Plan de la fosse	
32	1846	Plan de la fosse	
33	1846	Plan de la fosse	
34	1846	Plan de la fosse	
35	1846	Plan de la fosse	
36	1846	Plan de la fosse	
37	1846	Plan de la fosse	
38	1846	Plan de la fosse	
39	1846	Plan de la fosse	
40	1846	Plan de la fosse	
41	1846	Plan de la fosse	
42	1846	Plan de la fosse	
43	1846	Plan de la fosse	
44	1846	Plan de la fosse	
45	1846	Plan de la fosse	
46	1846	Plan de la fosse	
47	1846	Plan de la fosse	
48	1846	Plan de la fosse	
49	1846	Plan de la fosse	
50	1846	Plan de la fosse	

33

Ce document (à droite) nous montre l'existence du moulin plus justement de plan en 1846 jusqu'à une note statistique en 1905

34

Une Ordonnance Royale de 1842 autorise le maintien en activité du moulin de Breuil.

35

On peut voir ici le Ru présent sur la droite.

Des travaux sont à réaliser dessus comme sur un déversoir et une vanne par exemple. De plus, la turbine a été changée comme l'on voit sur ce document. Cette autorisation date de 1896, elle autorise madame Bourgeois à changer le matériel souhaité.

Nous avons croisée lors de la visite du moulin sa propriétaire actuelle Christelle Bermejo et ses fils, voici sa création :

36

Les meuniers du Grand moulin :

Avant 1674 il n'y a pas de trace de meuniers dans les documents historiques. Les meuniers comportaient un statut social entre les seigneurs, propriétaires des moulins, fours et reste de la population. Charles Béguin est marguillier et meunier du grand moulin en 1674, Jean Betreau est quant à lui meunier en 1675.

usqu'à 1689 Guillaume Havard est meunier du Grand moulin, cet acte de décès le prouve :

37

De 1689 à 1722 c'est Jean Havard qui est meunier, voici son acte de naissance :

38

De date inconnu jusqu'en 1913 monsieur Schmitt est meunier. Les meuniers finiront de travailler au moulin à partir de 1914 et sera utilisé pour la production d'électricité, il éclaira la propriété. La roue cessa de tourner en 1929 mais conservera un bon état général.

Le Bâti

Le Grand Moulin de Brueil-En-Vexin est une bâtisse datant du 15^e siècle. Au fil des années, elle a été retravaillée afin de correspondre aux souhaits de ses propriétaires. Aujourd'hui, les marques du temps sont visibles sur cet édifice. A cet effet, il nous semble des plus primordial d'effectuer un état sanitaire des lieux du moulin avant toute opération de réhabilitation / rénovation, l'accompagnant de travaux d'urgences afin de maintenir la structure en place.

2.1 Descriptif architectural du lieu

Le Grand Moulin de Brueil-En-Vexin est situé au droit de la rue du Vexin et de la D130, plus précisément à l'adresse : 33 Rue du Vexin, 78440 Brueil-En-Vexin. Ce qui la place entre un endroit à fort passage routier lourd (plus de 2T) et d'un espace de verdure composé du jardin et de l'affluent de La Montcient. Cet environnement apporte des pollutions à la fois sismiques (tremblements du sol par les routiers), chimiques (gaz d'échappements) et d'humidités ainsi que des infiltrations d'eau (affluents et terre), pouvant impacter l'édifice. L'affluent passe au sein du moulin. Il permet de faire tourner la roue, si elle est en action, et de produire de l'électricité.

Nous pouvons nous rendre compte de l'importance du terrain occupé par la famille sur un plan cadastral. Le terrain acheté prend en compte la parcelle 278, 77, 283, la demie de la 279 ainsi que la trois quart de la 134.

39

40

La bâtisse est de forme simple, en « L », comme la plupart des corps de fermes traditionnels. Elle comporte un premier niveau qui sert de cave et de récupérateur d'eau pour la roue du moulin, de deux niveaux habitables, ainsi qu'un étage servant de grenier. Le terrain n'est pas plat. En effet, nous ne pouvons pas voir à tout point du terrain la cave, tel que nous pouvons le voir sur les photographies suivantes. Les annotations démontrent les niveaux de plancher de l'édifice.

R+2 - Grenier

R+1

RDC

41

La toiture est une toiture à 3 ou 4 pans : 4 en regardant depuis l'entrée du jardin, 3 en regardant depuis la rue. L'édifice possède au total 6 élévations de façades. Les ouvertures se superposent un maximum entre les niveaux et sont traversantes : on peut voir au travers de l'édifice s'il n'y avait pas de murs de pièces entre les deux façades.

Comme nous pouvons l'apercevoir sur cette façade, nous distinguons les vestiges d'une mitoyenneté que l'on appelle : une héberge. En effet, la structure semble avoir été coupée en deux et partiellement reprise afin de combler les potentiels vides et recréer une façade extérieure cohérente. (cf La construction, Comment ça marche ? Alain et Ursula Bouteville – Editions LeMoniteur)

Comme nous pouvons le voir sur les photographies, la bâtisse est d'un style traditionnel qui ne peut être associé à un style régional tel nous pourrions le trouver aux alentours de la région Ile de France : Les maisons franciliennes se caractérisent par des murs blancs, hauts sur un ou deux étages avec un mur côté nord généralement aveugle et un toit à deux ou quatre pans en tuile plate ou à la Mansart en ardoises avec un terrasson en zinc. Des portes-fenêtres à la française avec des persiennes en bois sont disposées de part et d'autre d'une porte d'entrée centrale

Au travers des décollements des enduits, nous pouvons observer différents matériaux de construction : de la pierre calcaire, des briques et plusieurs couches d'enduits différents. Ces différents matériaux traduisent les remaniements de la structure au travers des âges. Les cheminées en briques qui ressortent de la toiture nous laissent penser que les briques de la façade permettent de conduire la chaleur et donc un rajout postérieur à la construction de la maison, tout comme celle en béton que nous apercevons depuis la cour commune aux deux propriétés.

Comme nous avons pu le voir sur les photographies, nous constatons la présence d'un larmier sur deux élévations au droit du niveau R+1. Ce larmier est lacunaire et semble avoir été coupé. Nous pouvons encore entrevoir la trace de sa présence au droit du niveau RDC côté rue départementale.

2.3 Etat sanitaire et travaux de conservation d'urgence

A la suite de notre état sanitaire, nous préconisons des travaux de conservation d'urgence afin de pérenniser la structure dans le temps. Ces travaux doivent être impérativement réalisés avant d'entreprendre des travaux de rénovation et réhabilitation de l'édifice, sans quoi, la structure pourrait ne pas tenir et subir d'importants défauts structurels dans un avenir plus ou moins proche.

2.3.1 Etat sanitaire et travaux sur le bâti

Dans un premier temps, nous parlerons des travaux sur la bâtisse à mener, puis les travaux à mener sur le terrain extérieur. En effet, le terrain joue un rôle sur le charme de l'édifice. Il est donc important de prendre soin de celui-ci afin de rajouter une plus-value au terrain. De plus, le cours d'eau passe dans la maison, et si nous ne faisons pas attention, ce cours d'eau peut impacter l'édifice.

Nous commencerons par les étages du plus bas au plus haut afin de mettre en évidence les travaux de conservation d'urgence de la bâtisse.

Sous-sol

1. La cave voûtée

La cave voûtée comme nous pouvons le voir sur les photographies possède des élévations et une voûte qui sont en parties cimentées. Cette cimentation empêche la pierre de la maçonnerie de respirer. De ce fait, l'eau contenue dans les élévations cherche à s'échapper et donc à se créer des passages au sein de ce matériau imperméable. L'eau crée donc des fissures derrière le ciment, au droit de la pierre pour s'échapper, abîmant la pierre et décollant l'enduit ciment de son support.

48

La présence de sels au droit de la naissance de voûte est le résultat de ces échanges hydriques entre les différents milieux. Les sels n'apparaissent que s'ils sont à proximité d'une source d'eau. Dans ce cas, il est préconisé de :

- purger les enduits à base de ciment à l'aide d'un marteau, d'un burin et d'un scalpel,
- nettoyer les sels par action mécanique et/ou chimiques, grâce à un bistouri de chirurgien, de coton, de papier intissé et de pulpes de cellulose,
- reprendre les joints de pierres à base de mortiers de chaux naturels,
- appliquer, si désiré, un enduit/badigeon à base de chaux aériennes qui conviendra parfaitement à la l'évaporation de l'eau entre les milieux,
- créer un vide sanitaire en plus d'un sol respirant à base de pierres naturelles, de gravier ou de terre battue pour amplifier d'avantage la surface d'échange entre les milieux.

49

Les installations électriques ne sont pas non plus aux normes. Dans un tel lieu rempli de poussières et servant d'entrepôt, un incendie pourrait se propager et aurait de graves conséquences. De plus, ce site a pour but d'accueillir des personnes, il est d'autant plus important que les installations électriques soient aux normes. (cf [NF C 15-100](#)) (guide facile sur le site [LeGrand](#))

Enfin, la mise en œuvre d'une aération ou bien d'une Ventilation Mécanique Contrôlée permettra une meilleure aération de la pièce, et donc, d'aider aux échanges hydriques entre les milieux et d'éviter les développements microbiologiques. (voir le site [LeroyMerlin](#))

Dans le cadre de la réhabilitation de la bâtisse, cette pièce pourrait être transformée en un lieu différent de son utilisation actuelle. La mise en œuvre d'un isolant serait bénéfique. (voir le site [ToutSurL'Isolation](#) et l'étude du [CREBA](#) sur le bâti avant 1948)

2. Escalier

La pièce de l'escalier au contraire de la cave voûtée ne semble pas souffrir de déplacements des enduits. Cependant, le sol est composé de planchers en bois. Il est conseillé de vérifier l'état sous-jacent par précaution. De plus, la pose d'un véritable sol nous permettrait de créer un plancher plus solide et apte à être réutilisé, qui n'empêcherait pas les échanges hydriques entre les milieux. La porte doit également être changée. Elle n'est plus étanche et non sécurisée. En remplaçant l'ancienne porte par une nouvelle, nous pourrions recréer un nouvel accès plus sécurisé et isolant.

Comme nous pouvons le voir sur les photographies, cette pièce possède une charpente. Vérifier la charpente permettra une réfection de celle-ci en se basant sur un avis expérimenté. Par la suite, il faudra nettoyer les poutres et les nourrir avec un vernis spécialisé.

50

Le système électrique est à remettre aux normes comme dans la majorité des pièces du sous-sol. Enfin, si cette pièce est réutilisée en tant que lieux d'accueil, l'installation d'une isolation par l'intérieur réduira une première facture énergétique dû aux pertes thermiques.

Les escaliers sont en bois et sont également à vérifier. Une fois vérifiés, ils pourraient être mis en valeur avec un ponçage et un vernis nourrissant. (voir site LaMaisonDesTravaux) Afin d'accueillir des personnes au sein du moulin, les escaliers d'accès doivent être munis de lisses à hauteur de main. Ainsi, les personnes pourront se retenir à cette lisse afin de ne pas tomber et/ou s'aider à monter/descendre.

51

52

1. Local technique et porcherie

Le local technique est la pièce qui a subi le plus de dégâts au cours du temps. Si les traces d'humidités que nous retrouvons se traduisait en grande partie par des desquamations d'enduits ciments et l'apparitions de sels sur les parois, ici, elles se traduisent par ces desquamations et la corrosions des fers de plancher. Comme nous pouvons le voir, l'eau qui s'infiltre de force dans les planchers par remontées capillaires dans les murs, va oxyder dans un premier temps les fers, puis les corrodés. Cette corrosion commence par un foisonnement des fers (augmentation du volume des fers touchés jusqu'à 7 fois leur taille d'origine) et/ou par une réduction de la matière ferreuses, creusant la matière et faisant perdre leur résistance mécanique aux fers porteurs. Ce foisonnement va augmenter la pression des fers dans le plancher, et par pression va faire exploser l'enveloppe en ciment autour de lui pour prendre leur place.

53

Exemple de foisonnement métallique, réduction et creusement métallique, explosion des enrobages par la corrosion des fers métalliques. (cf [Extrait du Référentiel Mémoire Travaux MT 02087 EF 9 E, SNCF](#))

54

55

Afin d'éviter les cas extrêmes, nous préconisons la méthodologie suivante :

- purger les planchers malsains jusqu'à découvrir des fers sains,
- faire un micro-sablage des fers afin d'éliminer la corrosion,
- peindre les fers à l'aide d'une peinture spécifique anti-corrosion,
- rétablir un plancher à l'aide de coffrages perdus.

Pour s'assurer que de tels avaries ne reviennent pas dans le futur, il est primordial d'identifier la provenance de ces eaux. Le premier remède possible serait de :

- décimenter la base des murs sur une hauteur de 50cm/70cm et décimenter le sol, ce qui recréera un échange hydrique plus harmonieux entre les milieux terre/pierre/air,
- appliquer des enduits aériens à base de chaux permettant ces échanges hydriques,
- créer un vide sanitaire à base de terre battue/gravier/pierre au sol en dessous du plancher,
- recréer un plancher de sol qui n'empêchera pas totalement les échanges hydriques.

Afin de réduire les pertes thermiques, nous conseillons également de changer la porte pour une porte plus moderne, ce qui rajoutera de la sécurité à l'édifice. Comme l'édifice est supposé accueillir des invités, des événements, ajouter un verrou de sécurité évitera tout soucis avec les enfants de bas âges ou tout autre personne qui pourraient venir dans la cave. Ces locaux techniques vont générer une source de chaleur en continue en fonctionnant, la pose d'un isolant plus léger évitera les pertes thermiques entre les différents milieux tout en évitant la surchauffe de la pièce.

La réfection des fenêtres si elle n'est pas déjà faite, ajoutera une aide à l'isolation thermique de la pièce. Afin de respecter l'authenticité du lieu et ses propriétés, il est conseillé d'utiliser des fenêtres en bois.

Les gaines techniques en laines ne sont plus conformes aux normes actuelles car elles sont inflammables. Ainsi, il est conseillé d'effectuer la réfection de ces gaines et de rajouter un extincteur à proximité.

De même, il est conseillé après travaux de refaire vérifier l'ensemble des installations électriques et réseaux d'eau afin de s'assurer de leur sécurité, mise aux normes et non fuites.

		SECTION MINI FILS	INTENSITÉ MAXI DISJONCTEURS	CIRCUIT PROTÉGÉ
Circuits lumières				
	Lumières	1,5 mm ²	16 A	Au moins 2 circuits par logement (> 35 m ²) 8 points lumineux maxi par circuit
Circuits prises de courant				
	Prises 2P+T	1,5 mm ²	16 A	8 prises maxi par circuit
		2,5 mm ²	20 A	
Circuits spécialisés				
	Volets roulants	1,5 mm ²	16 A	Au moins 1 circuit dédié
	Chauffage électrique	2,5 mm ²	20 A	1 circuit dédié par tranche de 4500 W
	Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four électrique...	2,5 mm ²	20 A	3 circuits minimum, 1 appareil par circuit
	Plaques de cuisson	6 mm ²	32 A	1 circuit dédié

Extrait illustré de la norme NF C 15-100 sur les tableaux électriques

57

58

59

4. Local et machinerie roue

Les pièces de la machinerie et de la roue à eau sont des pièces centrales dans la mise en valeur du moulin : il s'agit du cœur du Grand Moulin de la ville de Brueil-En-Vexin. Il est d'autant plus important de prendre soin de cette pièce.

Dans l'état actuel, si les barrages du canal extérieur lâchaient, l'eau n'aurait plus aucuns endroits où s'échapper que par la cave, et donc de l'inonder. En effet, comme nous avons pu le constater sur place, l'évacuation des eaux est complètement sédimentée, de même que la roue. Le premier point de travaux à mener est la désédimentation du fond du bassin, permettant l'évacuation des eaux, ou bien l'installation d'une pompe à eau vers l'affluent du Moncient en aval. Pour se faire, il n'y a pas d'autres moyens de que piocher, de casser cette sédimentation qui a formé de la roche sur l'ensemble du système. Ainsi, en cas de cassure des barrages en amont, l'eau aurait un endroit où s'évacuer sans causer de dégâts. De plus, une grille de filtrage permettra d'éviter les débris.

Pour accéder à la fosse, il est nécessaire de mettre en place un moyen d'accès tel que des échelles. Cependant comme l'édifice à un but éducatif, il est primordial de sécuriser les accès à la roue. Ainsi, un garde-corps d'au moins 1m00, à 3 lisses avec une plinthe inférieure de 15cm de hauteur est obligatoire. Il nous faut implanter dans ce cas une porte d'accès pour l'échelle du bassin. La plinthe du garde-corps empêchera les objets de tomber dans le bassin. Ainsi, nous conseillons d'appliquer les normes de sécurités relatives aux [ERP](#).

60

61

Comme nous pouvons le voir sur les photographies, l'eau qui s'infiltre de force dans les planchers par remontées capillaires dans les murs, va oxyder dans un premier temps les fers présents en plafond, puis les corrodés. Cette corrosion commence par un foisonnement des fers et/ou par une réduction de la matière ferreuses, creusant la matière et faisant perdre leur résistance mécanique aux fers porteurs. Ce foisonnement va augmenter la pression des fers dans le plancher, et par pression va faire exploser l'enveloppe en ciment autour de lui pour prendre leur place. (cf EXTRAIT DU RÉFÉRENTIEL MÉMOIRE TRAVAUX MT 02087 EF 9 E, SNCF RÉSEAUX)

Afin d'éviter une évolution plus dramatique de ces fers dans le temps, nous préconisons la méthodologie suivante, identique à celle des locaux techniques :

- purger les plafonds malsains jusqu'à découvrir des fers sains,
- faire un micro-sablage des fers afin d'éliminer la corrosion,
- peindre les fers à l'aide d'une peinture spécifique anti-corrosion,
- rétablir un plancher à l'aide de coffrages perdus.

Ensuite, il nous semble nécessaire de nous occuper des élévations car nous avons pu relever la présence de micro-organismes et de décollements des enduits. A cet effet, nous préconisons une réfection des enduits actuels par des enduits à base de chaux aériennes, qui permettra les échanges hydriques entre les différents milieux terre/pierre/air.

L'application d'un biocide type Biotin en deux passes empêchera la prolifération des micro-organismes et détruira les actuels. On peut facilement les identifier du fait de leur couleur verte sur les enduits.

De plus, nous avons pu identifier des zones de sels sur les pierres qui traduisent un apport régulier d'eau à la pierre qui a besoin de l'évacuer. Ainsi, nous proposons en parallèle de la solution biocide, un dessalement à la fois mécanique (bistouris et scalpels de chirurgiens) et chimique (cotons et pulpe de cellulose ou cataplasme de papette et sépiolite, imbibés d'eau déminéralisée) en fonction de la facilité à laquelle nous pourrions les éliminer.

Une réfection des sols cimentés avec la création d'un sol perméable recréera une zone d'échange hydrique plus importante tout en limitant une première remontée capillaire dans les murs ainsi que dans les installations. Un sol en terre battue, en graviers ou encore en pierres naturelles locales est conseillée à cet effet.

Dans la continuité du changement des baies de l'ensemble de l'édifice, la fenêtre pourrait être changée mais cette opération n'est pour l'instant non nécessaire. Cependant, comme la bâtisse à un but éducatif, il nous semble primordial de changer les accès de portes afin d'accéder à la pièce car actuellement il s'agit d'une petite arche de 1m de hauteur. Afin de recréer un accès convenable, il est conseillé de s'adresser à un professionnel du bâti ancien qui prendra toutes les dispositions de sécurités nécessaires lors des travaux.

Concernant les travaux de la roue à eau ainsi que du système d'exploitation pour la création d'électricité, ils ne concernent pas des urgences immédiates, mais des travaux de valorisation. Il est à relever que les pièces métalliques composant l'ensemble du système sont toutes oxydées, notamment la pièce d'attache de la roue au plafond. Ainsi, nous conseillons de la vérifier afin de s'assurer que l'attache puisse toujours répondre à sa fonction et ne risque pas de rompre, puis de se faire effondrer tout le système. Une réfection des réseaux électriques permettrait l'installation d'éclairages pour la mise en valeur du lieu et prévenir tout risques liés à d'anciens réseaux.

62

63

64

Il est également conseillé de faire vérifier les poutres des pièces puis de les nourrir à l'aide d'un vernis nourrissant. Le vernis permettra à la fois de protéger le bois des chocs, mais aussi de l'eau et sera plus facile à nettoyer.

Rez-de-chaussée

1. Escaliers

Les escaliers du rez-de-chaussée sont à moitié rénovés. En effet, l'un des deux escaliers menant à l'étage supérieur a été rénové au contraire du deuxième.

Une fois les bois des marches vérifiés, nous pourrons procéder au ponçage des bois ainsi qu'au nourrissage des fibres avec un vernis et/ou une huile nourrissante. Ces vernis et huiles en plus de nourrir le bois va permettre de le protéger dans le temps.

65

66

67

68

2. Salle D'eau (pièce à aménager)

La salle d'eau possède des fissures au droit de son élévation côté façades. Cette façade est celle qui est exposée côté rue et subit donc les secousses liées au trafic routier. Nous conseillons de consolider les maçonneries à l'aide de joints à base de mortiers de chaux. La composition du mortier devra correspondre aux pierres naturelles utilisées ainsi qu'aux caractéristiques de celles-ci. En s'assurant de la bonne composition des mortiers, nous pouvons nous assurer de la bonne compatibilité entre les matériaux ainsi que de leur homogénéité dans leur utilisation.

Une fois les joints de pierre consolidés, nous pourrions mettre en place un premier enduit respirant à base de chaux aériennes, puis un isolant qui réduira les pertes thermiques de la salle d'eau.

Au cours des travaux de consolidation des joints de pierre, nous conseillons d'installer une Ventilation Mécanique Contrôlée, qui ajoutera une aide à l'aération de la pièce tout en permettant au maximum d'éviter le développement des contaminations fongiques. En effet, les contaminations fongiques et biologiques se fixent particulièrement bien au sein de pièces humides et mal aérées. L'humidité permet aux spores de se fixer sur une surface et leur support leur sert de nutriments pour se nourrir et se développer. La VMC va créer un léger flux d'air qui empêchera les spores de se poser et d'évaporer plus rapidement l'humidité de la salle. Il faut savoir que les cloisons de la salle d'eau ont déjà été abattues ce qui laisse une pièce de 33 m² à réaménager.

69

70

71

72

73

Premier étage

1. Chambre 2

Au cours de notre visite de la bâtisse, nous avons pu remarquer que les murs non porteurs de la chambre 2, la chambre parentale, ne sont plus solidaires du plafond. Après de plus amples recherches quant à la cause possible de cette désolidarisation, nous avons appris que le mur de la salle d'eau situé à l'étage inférieur avait été démolit afin de créer une pièce unique.

Cela peut se traduire par une perte de maintiens depuis l'étage inférieur combiné aux vibrations créées par le trafic routier. Ainsi, les poutres porteuses et les planchers ont dû se rabaisser sans appuis, entraînant avec eux les murs.

Dans un premier temps, nous conseillons la pose de fissuromètres ou de témoins entre les murs et le plafond pour voir l'évolution de cette désolidarisation. Si cela s'aggrave au cours des mois, nous préconisons le rajout de poutres de renforts et/ou d'étais de maintiens à l'étage inférieur pour maintenir la structure en place. Si la désolidarisation n'évolue pas dans le temps, alors nous conseillons la mise en œuvre de fixations murs/plafonds, et de les recouvrir à l'aide de plinthes décoratives.

74

75

76

77

Deuxième étage

1. Escaliers et planchers

Le grenier est le dernier étage de la maison. Actuellement, il n'est pas habité ni utilisé mais il pourrait être aménagé dans le cadre de la mise en valeur du moulin. Afin d'accéder à ce grenier, nous devons emprunter les escaliers.

La première chose à vérifier est la portance de ses bois, leur solidité et leur intégrité, comme au sein des précédentes salles d'interventions. Une fois les escaliers, pour un aspect plus esthétique, nous pouvons les poncer puis les vernir huiler afin de leur redonner intégrité. Une fois que les escaliers sont vérifiés, il faut nettoyer les bois, les poncer, le dépoussiérer et enfin les nourrir en utilisant de l'huile ou bien un vernis adapté aux bois. Cette précaution permettra un entretien plus facile au quotidien et qui résistera aux chocs dans le temps. Cela rajoute également un aspect esthétique et du cachet à la pièce. (conseils sur le site LaFabriqueBois)

77

Comme les combles peuvent être aménagées, les accès doivent être sécurisés à l'aide de rampes d'accès pour monter/descendre, ainsi que la mise en place de garde-corps au droit de ceux-ci. La main courante ou rampe d'escalier doit être idéalement installée entre 0.90m à 1.00m de hauteur des escaliers. Afin de correctement agripper sa main sur la rampe d'accès, il est conseillé de laisser 0.04m pour un mur plat et 0.06m pour un mur matieré ou texturé. Comme la bâtisse a pour but d'accueillir des personnes, du public, nous conseillons de mettre en œuvre quand cela est possible, les règles de sécurité qui conviennent aux Etablissements Recevant du Public ([ERP](#)). (conseils sur le site [InoxKit](#)). L'ajout d'un vernis patiné permettra d'harmoniser la colorimétrie entre les bois d'origines et les bois neufs, en plus de vernir le bois ce qui le rendra plus résistant aux chocs et au temps.

Une fois les accès sécurisés, il nous faut appliquer la même méthodologie pour les planchers, afin de s'assurer de leur intégrité. Les planchers doivent être en bon état : non rongés, non contaminés par de la microbiologie, non fissurés, non cassés, non fléchis.

Les planchers qui seraient atteints de ces cas sont à remplacer après identification de la source de cette atteinte. L'idée est d'éviter que cette atteinte puisse se reproduire sur les planchers neufs et de les garder sains le plus longtemps possible. Ces planchers après travaux pourront être ponçés, huilés et/ou vernis afin de les nourrir, leur redonner de la force, une résistance aux impacts ainsi qu'un bel aspect. De plus, le bois est connu pour être un matériau chaud qui garde la chaleur et la redistribue dans le temps et l'espace. Une fois les accès sécurisés, il nous faut appliquer la même méthodologie pour les planchers, afin de s'assurer de leur intégrité. Cela passe par un examen à la fois visuel (trous de xylophagie, poudres de bois, effilochement des fibres, fissure/fracture des bois, etc) et à la fois physique (sondages, sonnage, mouvements, sauts, comportements mécaniques du plancher). (voici quelques conseils trouvés sur le site [L'Internaute](#))

78

79

80

2. Charpente et toiture

Depuis des millénaires, l'homme tente de se protéger de ce qui lui tombe sur la tête. En effet, la charpente est la pièce maîtresse de la maison, il est primordial de s'assurer dans un premier temps qu'elle peut toujours reprendre ses charges d'origines, qu'elles ne montrent pas de signes de faiblesses et qu'elle ne soit pas contaminée (microbiologique, microorganismes, xylophagie, etc). Pour cela, nous conseillons la venue d'un expert qui pourra mener une enquête complète à ce sujet. A la suite de cette expertise, nous aurons à traiter ou non les bois face à divers problèmes :

La xylophagie, peut se traiter à l'aide de biocides tel que par d'injections au cœur des poutres ou par l'application de gels par pulvérisation sur les poutres. Un traitement du bois coûte près de 20 fois moins cher que la réfection complète de la charpente.

- Le gel est une solution à la fois curative et préventive qui va repousser les futures attaques xylophages et détruire les larves actuelles. Il est appliqué par pulvérisation sous pression et va pénétrer de façon durable les bois pour les traiter. Il est peut-être accompagné de d'injections par points d'ancrages dans les poutres, notamment au droit des zones de maçonnerie qui facilite l'accès aux bois.
- L'injection est une solution également curative et préventive, largement utilisée dans la composition de charpentes dites traditionnelles. Le produit injecter va se répandre au sein des bois et jouer un rôle curatif en éliminant les insectes logeant dans les poutres, en plus d'un rôle préventif qui protégera la charpente de futures attaques

Les [micro-organismes](#) tel que les « champignons », peuvent se traiter par remplacement des pièces atteintes et/ou application de produits fongicides par pulvérisation ou injections.

Les dégradations non structurelles tels que les « trous » au droit des poutres peuvent être comblés à l'aide de [mastics à bois spéciaux](#). Leur application à l'aide de spatules à l'italienne et leur élasticité permettent une application facile sur les bois.

81

82

Une fois la charpente vérifiée et apte à des travaux de restauration, nous nous attaquons à la couverture de celle-ci. Comme nous l'expliquons dans le [paragraphe 2.3.2 L'importance d'une bonne isolation](#), nous pensons avoir à faire à des tuiles plates en argile. Le budget de la famille ne permettant pas une rénovation complète de la couverture de la toiture, une toiture dite panachée sera alors appliquée. Elle consiste en l'association de nouvelles tuiles avec les anciennes, créant un patchwork visuel. La technologie de tuile utilisée reste donc la même et permet aux propriétaires d'économiser à long terme en ne remplaçant que les tuiles les plus endommagées. Préalablement au changement de tuiles, la couverture sera soigneusement démoussée en employant les précautions nécessaires de mise en sécurité. En effet, il est régulièrement démontré lors de rénovation de couvertures que les micro-organismes tels que les mousses retiennent les tuiles les plus fragiles tout en proliférant. Ainsi, démousser la couverture est parfois plus problématique que d'effectuer une révision complète de celle-ci.

83

84

85

Une fois les travaux de couvertures terminés ou en parallèle de la pose des nouvelles tuiles, nous conseillons de bichonner les bois de charpente en appliquant des vernis nourrissants qui vont pénétrer le cœur des bois et leur redonner une certaine vitalité. De plus, et comme nous l'avons expliqué pour les escaliers, ces produits vont rajouter une protection aux bois contre les chocs et leur donner un certain cachet pour lors de l'aménagement des combles.

A la suite de ces interventions, nous conseillons l'installation des gaines et réseau divers avant la mise en isolation du grenier. En effet, si nous installons les gaines et réseaux en premier, nous ne risquons pas d'abimer les isolants en place. De plus, cela permet de vérifier l'état des planchers et de les traiter en conséquence si de fortuites découvertes son faites.

2. Murs du grenier

Les élévations du grenier sont recouvertes d'enduits en ciment de par leur toucher, leurs couleurs et leur aspect. Ce genre d'enduits empêchent les échanges hydriques entre les milieux et l'eau contenu dans les matériaux va s'infiltrer dans les microfissures des matériaux pour s'échapper, les agrandissant et en créant de nouvelles fissures. De plus, cet effet de fissure est renforcée par la crasse se trouvant au droit de la fissure, la rendant plus foncée à l'œil et créant une illusion d'optique de profondeur/gravité supérieure à ce qu'il en est.

Afin de recréer un grenier respirant qui pourra être aménagé, nous utiliserons les mêmes méthodologies que pour les élévations de la cave :

- Purger les enduits cimentés des murs en veillant à ne pas trop piocher les moellons d'origine,
- Piocher les joints de ciment entre les moellons de façon minutieuse pour ne pas épauprer les moellons,
- Nettoyer soigneusement les moellons à l'aide de brosses douces et vérifier leur intégrité physique,
- Si nécessaire, application de la méthode de [dessalement](#) et de traitement des [micro-organismes](#).
- Comblers les joints à l'aide de joints à base de [mortier de restauration](#) adjuvés de sable local,
- Consolider la pierre et recréer une cohésion entre ses composants grâce à des produits types [SYRA-CM](#),
- Comblers les dégradations des moellons à l'aide de mortiers de [restauration](#),

Pour tout produits et rénovations autour de la pierre, nous vous conseillons de vous adresser à l'entreprise [ECP](#), spécialisée dans le bâti ancien et qui saura vous conseiller dans toutes vos envies de travaux.

Une fois les élévations et les charpentes à nouveau saines, nous pouvons mettre en œuvre l'isolation intérieure du grenier, en suivant les recommandations que nous avons émis au [paragraphe 2.3.2 L'importance d'une bonne isolation](#).

Nous commençons par installer un cadre en rail en métal le long des élévations et à au moins 5 cm de celles-ci. Ensuite, nous installons les isolants choisis et par-dessus les [plaques de plâtre ou de BA-13](#). Ces plaques pourront accueillir les décors et les aménagement des combles.

86

87

88

Isolation des murs

L'isolation thermique permet de retenir la chaleur en hiver, d'éviter son entrée en été et réduit les nuisances sonores.

Panneaux isolants sur support métallique

89

Isolation des combles

L'air chaud qui s'échappe par la toiture représente jusqu'à 30 % des déperditions d'énergie. Une isolation par l'intérieur (ITI) ou par l'extérieur (ITE) doit être prévue.

Isolant entre pannes (charpente traditionnelle)

90

2.3.2. Travaux en extérieur

Façades extérieures

La façade est l'un des futurs atouts majeurs de la maison. En effet, en passant le portillon de la propriété, nous tombons nez-à-nez avec la bâtisse et sa façade. Aujourd'hui, la façade n'est pas uniforme, elle comporte plusieurs zones d'enduits lacunaires, plusieurs types d'enduits différents tel que les enduits ciments et les enduits à base de chaux, mais également une esthétique globale non uniforme (corniche sur une seule façade, fenêtre avec et sans volets, etc)

Au cours des précédents paragraphes, nous vous avons expliqué l'importance de conserver des milieux perméables qui autorisent les échanges hydriques entre l'air/le sol et l'intérieur. C'est pourquoi, nous préconisons dans un premier temps de purger l'ensemble des enduits de la façade pour en recréer une plus cohérente. Une fois les murs porteurs mis à nus, nous vous conseillons d'effectuer un état sanitaire de la façade, comprenant les sels, les remontées capillaires, les joints, les fissures, etc. Comme une partie des joints se trouve être des joints cimentés, une purge de ceux-ci pérennisera l'édifice. Il est à savoir que la pierre naturelle est rongée au contact du ciment qui l'érode. Voici quelques photos exemples :

91

92

93

Purger les joints et les reprendre à l'aide de mortiers de chaux adjuvé au sable local nous permettra de nous rapprocher de la composition de la pierre ainsi que de ses caractéristiques mécaniques. Afin de masquer les éléments de façade qui ne sont pas en pierre (briques, etc), nous proposons l'application de mortiers de restaurations qui, une fois travaillé, peuvent obtenir la forme de moellons. Afin d'obtenir une façade plus esthétique, nous vous proposons de mettre en place un enduit à base de chaux qui permet au bâti de respirer.

Nous vous conseillons de vous tourner vers des professionnels du bâti tel que l'entreprise [ECP](#). L'ECP est une entreprise travaillant depuis plus de 30 ans dans le patrimoine. Elle est à l'écoute de ses clients et développe constamment de nouvelles techniques de conservation-restauration du patrimoine. L'entreprise travaille autant pour des chantiers de grande envergure que pour des particuliers souhaitant rénover leur bien.

94

95

96

97

Cours d'eau du Moncient

Le cours d'eau a été créé afin de permettre une déviation du Moncient, et à ce titre de permettre d'actionner le système de la roue à eau. Le site possède de nombreuses installations pour Conduire l'eau à la roue, qui aujourd'hui demandent des travaux de consolidation.

98

99

100

101

2.3.3. L'importance d'une bonne isolation

L'isolation thermique est l'un des enjeux centraux du XXI^e siècle. En effet, notre génération vise à réduire sa consommation énergétique et l'un des milieux les plus énergivores est le milieu du bâtiment, notamment du logement privatif/collectif. Cette isolation thermique d'un édifice permet de garder la chaleur en hiver, de repousser la chaleur en été et de faire des économies sur nos factures énergétiques.

Il est à savoir que l'isolation thermique provient d'un phénomène scientifique : la perte de chaleur. En effet, un objet corps chaud va chercher à donner sa chaleur à un corps froid, par conduction (contact), rayonnement (lumière) ou encore par convection (mouvements de chaleur dans l'air et l'eau). Dans le cadre de notre bâtisse, les rayons du soleil vont rayonnés sur nos couvertures, les mouvements d'airs par convections vont refroidir les parois de l'édifice et par conduction, la chaleur passera entre nos différents matériaux. Les plus grandes parois offrant donc un contact avec l'extérieur et jouant sur la thermique de l'habitat sont les murs, les toitures, les plancher ainsi que les baies (ouvertures).

La perte thermique est directement reliable au phénomène de ponts thermiques : zones de pertes de chaleurs. Elles s'effectuent principalement au droit des baies, des toitures, des murs et des planchers. Sur un bâtiment qui sera isolé, les ponts thermiques seront amoindris, notamment au droit de la toiture, des planchers et des murs, mais les baies resteront le plus grand facteur de perte thermique.

Afin de réduire ces pertes thermiques, l'une des solutions est de mettre en place de nouveaux vitrages : un double ou triple vitrage réduira de près de moitié la perte thermique possible au droit des ouvertures. Cela vaut également pour les portes anciennes qui une fois changées et neuves permettent de plus facilement garder la chaleur au sien de la maison.

La deuxième solution qui est la plus commune également est de mettre en place une nouvelle isolation au sein de l'habitat. Cette isolation peut s'appliquer à divers endroits stratégiques qui permettent d'éviter les plus gros ponts thermiques, et suivant plusieurs techniques :

- l'ITI ou Isolation Thermiques par l'Intérieur : elle s'applique à l'intérieur de notre habitat en prenant compte des installations existantes. Cette méthode se prête particulièrement bien au patrimoine ancien, et il s'agit également de la méthode d'isolation thermique que nous conseillons dans notre cas
- l'ITE ou Isolation Thermique par l'Extérieur : elle s'applique en extérieur de l'habitat, sur les façades, sans prendre en compte des spécificités de la façade. Cette méthode est fortement déconseillée sur la patrimoine ancien et proscrit sur Monument Historique car en faisant cela nous perdons toutes traces du caractère historique de la façade ainsi que de ses techniques originelles ;

- l'isolation répartie ou isolation par le matériau de construction. Ici le matériau de construction du mur porteur extérieur sert également d'isolant. Bien que cela soit en parti le cas pour la plupart des édifices, cette technique n'est pas présente sur la bâtisse actuelle car elle n'a pas été pensée pour ce cas, ou du moins, elle ne répond plus aux demandes thermiques actuelles ;
- l'isolation par remplissage de l'ossature en bois ou métallique de bâtiment n'est pas non plus applicable sur notre édifice car cette technique s'adresse notamment aux maisons en pans de bois ou à colombages. C'est-à-dire que la maison est montée sur une ossature en bois qui est comblée par de la matière afin de la coupée de l'extérieure et de l'isoler.

Dans le cadre d'une ITI, comme nous le conseillons, nous pouvons voir plusieurs lieux où la pose de l'isolant est primordiale : les combles, les caves et les murs sont les principaux lieux.

Nous pouvons constater que les murs de la cave ne sont pas isolés, et ceux pour une bonne raison : la cave est au contact direct avec les terres environnantes, le terrain naturel, d'autant plus dans le cadre d'une vieille habitation. Il est donc important de laisser un espace, un lieu qui permettra à l'humidité et aux échanges hydriques de s'évaporer de la pierre des murs. Les toitures se doivent être également respirante grâce à l'implantation de chatières au sein de la couverture, permettant aux milieux d'échanger et à l'air de circuler.

Nous pouvons constater que les murs de la cave ne sont pas isolés, et ceux pour une bonne raison : la cave est au contact direct avec les terres environnantes, le terrain naturel, d'autant plus dans le cadre d'une vieille habitation. Il est donc important de laisser un espace, un lieu qui permettra à l'humidité et aux échanges hydriques de s'évaporer de la pierre des murs. Les toitures se doivent être également respirante grâce à l'implantation de chatières au sein de la couverture, permettant aux milieux d'échanger et à l'air de circuler.

Couvertures en tuiles plates ou mécaniques

Les orifices de ventilation (a) sont constitués en égout par des chatières ou des tuiles de ventilation (b) et sous les débords de toiture, par des grilles ou des fentes continues dont l'ouverture minimale est de 1 cm. Pour les ouvertures supérieures à 2 cm, un grillage antirongeurs doit être installé. En faitage, la ventilation est assurée par des chatières, des tuiles de ventilation ou par un dispositif de ventilation continue (closoirs de faitage ventilés (c) qui permettent généralement de supprimer la ligne haute des chatières.

104

En fonction de la fonction du grenier, celui-ci ne sera pas isolé de la même manière :

- En combles perdus, le grenier n'a pas pour but d'être habités et donc on pose l'isolant sur les planchers, créant une véritable barrière thermique.
- En combles aménagées, nous allons chercher à gagner de la place et à rendre habitable la pièce. A cet effet, nous créons une sorte de coffrage autour de la charpente et des élévations afin de cadrer la pièce et remplissons ces interstices d'isolants. Cet isolant doit être placé à au moins 5cm de la couverture et de la charpente afin de laisser ces parties de la toiture respirer et ainsi, ne pas créer de nouvelles avaries tel que le développement de micro-organismes et le pourrissement des charpentes.

105

Le parement de finition pour l'aménagement d'une pièce à vivre est constitué de plaques de BA13, largement répandues dans le milieu de la construction pour établir des cloisons. Il est primordial de garder à l'esprit que lors que la pose de l'isolation et de l'aménagement des combles, les installations doivent permettre la respiration des matériaux et les échanges hydriques entre les milieux.

De même que pour les combles, nous allons nous pencher sur le cas de l'isolation des élévations/des murs de la bâtisse. Comme nous l'avons vu précédemment, l'isolation des murs est essentielle dans la rénovation d'un bien. Elle permet à long terme d'effectuer des économies sur le budget chauffage et d'ajouter une plus-value sur le confort thermique. S'il existe plusieurs façons d'isoler les murs, nous allons vous présenter une technique qui s'applique spécifiquement à la bâtisse : une isolation sur un mur en pierres/badigeons de chaux

106

L'idée principale de notre méthode reste de permettre les échanges hydriques entre les différents milieux, tout en isolant thermiquement les pièces. Dans un premier temps, nous vérifions l'état sanitaire de la maçonnerie et rejointoyons les moellons qui en ont besoins. Ensuite, nous mettons en place un système de lisses qui va encadrer notre « bardage » du mur. Une fois les montants verticaux mis en place et calés, nous pouvons mettre en place l'isolation qui aura été préalablement choisie. Le frein vapeur que nous ajoutons par-dessus va permettre les échanges d'airs tout en capturant les particules d'eau à la surface du matériau. Afin d'obtenir un résultat plus esthétique, nous conseillons la pose d'un parement de finition qui peut être redécoré selon les goûts de tout à chacun.

Afin de choisir quels isolants il nous faut mettre en place, nous procédons à une petite mise en mathématiques de la situation :

Résistance et transmission thermiques des matériaux

L'épaisseur nécessaire pour obtenir une résistance thermique équivalente varie en fonction du matériau utilisé (a). Sa conductivité thermique λ est exprimée en $W/m \cdot K$.

Le coefficient de transmission thermique U caractérise la transmission thermique de la paroi par unité de surface, et vaut $1/R$ (b). Plus la valeur de U est faible, plus la paroi est isolante.

Acier
 λ Acier $\approx 50 W/m \cdot K$
 26 m pour une résistance équivalente

1,5 cm	Polystyrène extrudé	$\lambda = 0,03 W/m \cdot K$
2 cm	Panneaux de cellulose	
2 cm	Liège	$\lambda = 0,04 W/m \cdot K$
2 cm	Laine minérale	
2 cm	Polystyrène expansé	
2,3 cm	Ouate de cellulose	
2,4 cm	Chanvre en vrac	$\lambda = 0,15 W/m \cdot K$
6,5 cm	Béton de chanvre	
7,5 cm	Bois résineux	
8 cm	Béton cellulaire	
17,5 cm	Brique creuse alvéolaire	
28 cm	Brique pleine	$\lambda = 1,75 W/m \cdot K$
39 cm	Pisé	
42,5 cm	Adobe (terre crue)	
45 cm	Pierre calcaire	
52,5 cm	Parpaing creux	
87,5 cm	Béton plein	

a Épaisseur et résistance thermique des matériaux

T_e = Température extérieure
 T_i = Température intérieure
 T_{Si} = Température de surface intérieure
 U = Transfert thermique
 $R = 1/U$ = Résistance thermique

b Principe de mesure du coefficient U

107

En prenant en compte les températures intérieures et extérieures de notre pièce à isoler, nous pouvons trouver le coefficient U, coefficient de transmission thermique. En d'autres termes, plus U est petit, plus la maison est isolante. En combinant une succession d'isolants, nous pouvons réussir à obtenir une résistance thermique.

plus faible, et donc, une meilleure isolation. Pour se faire, nous retrouvons de nombreux types d'isolants thermiques avec leurs caractéristiques techniques, légèrement différentes selon chaque fournisseurs (mise en œuvre, etc), en accord avec les règles d'isolation thermiques, notamment la RT 2012. Nous pouvons citer les isolants à base de :

- végétaux tel que les fibres de chanvre, le liège, la paille ;
- composants de provenance animales tel que les laines de moutons ou les plumes naturelles ;
- matériaux recyclés tel que les laines de coton, la ouate de cellulose ;
- minéraux plus traditionnelles et plus largement répandues tel que les laines de verre ou laine de roche ;
- synthétiques tels que le polyester expansé ou le polyester extrudé.

Bien entendu, les besoins thermiques varient selon les régions selon un graphique établi tel que ci-dessous :

Pour conclure, si l'isolation thermique est le premier pas vers la rénovation d'une habitation, notamment, énergétique, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi et bien définir les besoins à la base : les conditions sanitaires actuelles, les besoins thermiques, les besoins hydriques, l'espace disponible, la fonction du lieu. Sans cette analyse préliminaire, les travaux seront inadaptés et causeront plus de dégâts qu'ils ne feront de biens.

2.3.3. Mise en priorité des travaux

Maintenant que nous possédons une liste complète des travaux d'urgence à entreprendre, nous établissons en accord avec la propriétaire de la bâtisse un ordre de priorité de ceux-ci. En effet, les travaux ont débuté depuis un an et se poursuivent progressivement. Les fonds pour les travaux ne sont pas tout de suite disponibles mais parviennent progressivement à la famille en fonction des aides qui lui sont accordés pour les mener à bien.

Priorité 1 : La couverture de toiture

Dans les prochains jours, les travaux de réfection de la toiture vont débuter. L'enveloppe couverture ne leur permettant pas de remplacer toute la toiture, une autre option est alors choisie : démoisser la toiture, réviser les tuiles plates, remplacer les tuiles les plus abîmées et vérifier l'état de la charpente au cours de cette opération. En effet, cette dernière intervention sera possible par la dépose de certaines des tuiles et avant la pose de nouvelles.

109

Par ailleurs, la couverture n'étant pas changée en entier, les tuiles qui seront changées devront impérativement correspondre au modèle des tuiles qui existe sur place. Cela permettra de conserver un visuel cohérent et une mise en œuvre harmonieuse. Le style de couverture que nous obtiendrons alors s'appelle une couverture panachée : technique combinant les tuiles de pays anciennes et les nouvelles. Cela crée un effet visuel particulier mais non disharmonieux.

Nous n'avons pas pu voir d'assez près les tuiles de la couverture lors de notre visite de l'édifice mais nous pouvons déduire le type de tuiles en place grâce à plusieurs indices : l'état de la toiture, le format de volige en place, les types d'accroches des tuiles visibles depuis l'intérieur, etc. Ainsi, nous supposons que les tuiles actuelles sont des tuiles de types plates en argile.

Dispositions constructives

En tête et en sous-face d'une tuile plate sont façonnés un ou deux tenons d'accrochage et un ou deux trous de clouage. Des tuiles ayant un galbe spécifique : tuiles pendantes, gambardières, coffines, etc., sont mises en œuvre pour des couvertures particulières. Les pentes de toiture minimales admissibles dépendent des conditions météorologiques locales.

110

Les tuiles plates sont les tuiles les plus utilisées dans la construction. Composées de terre cuites, elles sont utilisées depuis l'Antiquité et étaient moulées sur la cuisse d'une personne en guise de moule.

Fixation

La fixation des tuiles empêche leur glissement et leur soulèvement, provoqués par le vent. Elle est notamment assurée par :

- des crochets, utilisés avec les tuiles plates sans tenon d'accrochage en sous-face (a) ;
- des clous ou les pointes (b).

111

Elles possèdent deux crochets sur la sous-face pour les caler sur les liteaux. Afin de les sécuriser d'avantage, nous les clouons sur les supports. Cette double fixation garde en place les tuiles à leur emplacement. Le vent ne pourra pas ainsi les décoller de leur emplacement en les soulevant en passant en sous-face.

Leur mise en place permet un parfait écoulement des eaux sur la couverture. La tuile supérieure « recouvre » deux tuiles, comme nous pouvons le voir sur le schéma.

Les clous utilisés sont des clous galvanisés crantés à tête plate. La partie crantée du clou va se planter dans le bois et empêcher le clou de s'enlever.

Le faitage reprendrait le schéma du faitage actuel avec une disposition jointive à scellement au mortier de chaux ou bâtard, faitière et calfeutrement régulier entre les tuiles faitières. Elles ont pour but de rediriger l'eau au sommet de la couverture vers les versants de toit, tout en évitant les problèmes d'infiltration. De plus, il est important de mettre en place des chatières pour aérer la toiture et les charpentes.

Priorité 2 : Pavage des accès

Au cours des mois pluvieux, le terrain est devenu moins praticable. Les accès composés essentiellement de terre se sont transformés en boue, embourbant tout véhicules essayant de traverser les lieux. Après de nombreux échanges téléphoniques avec les propriétaires, nous avons convenu que cette intervention était tout autant importante que la réfection de la toiture afin de garantir une portance de sol suffisante au passage de camions pour les autres travaux.

Dispositions constructives

Pour les espaces recevant peu de charges verticales, une pose sur couche de réglage en grave-ciment suffit (a). Une couche de fondation est nécessaire pour les espaces recevant des charges plus importantes (b). L'épaisseur du lit de pose en sable stabilisé ou en mortier maigre est de l'ordre de 3 à 4 cm selon le type de pavé ou de dalle et sa nature. Le blocage des rives (c) permet d'éviter le glissement des pavés et l'ouverture des joints. Sont distingués les joints remplis à retus en sable, en coulis de ciment, etc., et la pose à joints vifs.

112

Comme nous ne cesserons pas de le répéter, toutes solutions imperméables sont vouées à déranger l'ordre naturel des échanges hydriques entre les milieux air/sol. Nous proposons à la place de créer des accès en bitume, de mettre en avant des méthodes plus naturelles telles que la mise en œuvre de dalles ou de pavages. Ces accès ne coutent pas plus cher qu'une mise en bitume, moins de moyens, facilement mis en œuvre par n'importe qui et ne demande que peu d'entretien.

Ces accès peuvent être créés en plusieurs types de matériaux et couleurs : en béton, en terre cuite, pierre naturelle, gris, bruns, etc, mais également en plusieurs formes de mises en œuvre. Les pavés les plus courants étant les pavés autobloquants qui s'emboîtent facilement. Le choix de la mise en œuvre en chevron ou bien en pose parallèle à joints croisés dépend principalement du sens de circulation sur les pavés. Ces deux solutions sont celles qui sont les plus simples à nos yeux, de part leur prix, leur mise en œuvre et leur esthétique. De plus, de nombreux tutoriels sont disponibles en ligne et de nombreuses [boutiques de bricolages](#) proposent ce genres de pavés à la vente.

Priorité 3 : Amener l'électricité au grenier

Au cours de notre étude de valorisation du moulin, nous voudrions aménager les combles. Ainsi, avant d'isoler le grenier, nous devons créer les passages de gaines pour les prises électriques ainsi que les luminaires. Tout réseau électrique doit répondre à des normes, tel que la norme [NF C 15-100](#). Une fois les gaines mises en œuvre, il ne faut pas oublier de les faire vérifier par un professionnel.

Priorité 4 : L'isolation intérieure des combles aménagées

Dans le cadre d'économies énergétiques, l'isolation des combles est un point des plus importants. Nous avons d'ores et déjà détaillé ce sujet au point suivant : [2.3.2 L'importance d'une bonne isolation](#). Cependant, il nous semble bon de rappeler qu'une isolation par l'intérieur est plus propice. Une ITI possède une meilleure isolation thermique et est conseillé sur les édifices anciens. En effet, mettre en place une ITE masquerait les modénatures et le cachet des façades de l'édifice. De plus, les aides reçues par la famille pour l'isolation concernent uniquement l'isolation des combles, donc une ITI.

Pour appliquer cette isolation, les propriétaires doivent vérifier les charpentes et les traiter si nécessaire avant la pose de l'isolant. Une charpente reprend toutes les charges de la couverture : la flexion (qui fléchit), la compression (qui se fait écraser) et la traction (qui se fait étirer). Ces charges partent du point le plus haut au point le plus bas qui récolte toutes les charges supérieures. Ces charges viennent concentrer en un ou plusieurs points, dans notre cas : le blochet.

Ferme à entrain retroussé et blochets

La ferme à entrain retroussé permet d'augmenter la surface habitable dans les combles et de créer éventuellement un plancher secondaire. Les blochets relient solidement les jambes de force aux pannes sablières.

114

La charpente que possède la bâtisse est une charpente de ferme à entrain retroussé et blochets. Ce genre de fermes est idéal pour l'aménagement de combles. Ici, la charge des poutres qui descend de la panne faîtière descend le long de l'arbalétrier, puis les chevrons et la semelle, enfin dans les murs.

Avec le temps, les poutres en bois travaillent et vont naturellement perdre de leur résistance tout en légèrement changeant de forme : une flèche. La flèche est la différence de hauteur entre la position originale théorique de la poutre et la position qu'elle opte après sa mise en charge.

Flèche

Le dimensionnement des pièces de charpente doit respecter des critères de flèche et de résistance. Les critères de flèche (a) visent à réduire les déformations en limitant les flèches à une fraction de la longueur de la pièce (flèche admissible). Les critères de résistance (b) permettent de se prémunir contre la rupture des pièces en limitant leur chargement. La flèche et la résistance des éléments en bois dépendent de la portée, du chargement, du nombre d'appuis, de l'humidité (classe de service) et de la qualité du bois (c). L'augmentation de la portée d'un élément sous une charge répartie fait augmenter sa flèche (d) : pour une portée doublée avec une charge identique, la flèche est multipliée par 16 et la résistance divisée par 4.

115

Les bois se fragilisent avec le temps et en fonction des charges permanentes, d'exploitation, mais aussi en fonction de son environnement, des organismes et des nuisibles contaminant possiblement ceux-ci. Les bois sont régulièrement attaqués par des nuisibles tel que les xylophages, des insectes qui se nourrissent des bois et vivent dedans ; mais également des champignons, tel que le mэрule qui s'accroche aux bois, s'en nourrit tout en se développant dans ses interstices et ses fibres. C'est pourquoi, il est primordial de vérifier l'intégrité structurelle des poutres de la charpente avant d'envisager de les cloisonner dans un isolant.

Priorité 5 : La réfection des pièces du sous-sol

Actuellement, l'édifice est chauffé par une chaudière à gaz se trouvant dans le local technique. La famille a reçu des aides afin de changer d'énergie : passer à l'électrique. Avant l'installation de la nouvelle pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude au sein de ce local, il faut s'assurer de l'intégrité de la pièce, et de façon générale des sous-sols. Cela commence par la mise en sécurité des plafonds, suivant la méthodologie énoncée au paragraphe suivant : Local technique et porcherie. La purge permettra de mettre au jour l'état des fers des plafonds. Une micro-abrasion nettoiera les fers et une peinture anti-rouille les protégera à long terme. La mise en place d'un nouveau plancher cloisonnera proprement les planchers.

Dans la majorité des pièces en sous-sol, les murs et les sols sont cimentés, ce qui empêche les échanges hydriques entre les différents milieux et crée de nouveaux problèmes tel que l'apparitions de sels, de micro-organismes et de fissurations. La remontée capillaire opérant dans le mur va chercher à remonter encore plus haut pour s'échapper des murs et se propager dans tous les autres milieux qu'il rencontrera.

Nous proposons de rétablir l'ordre hydrique entre les milieux en perméabilisant le sous-sol à l'aide de sols en terre battue ou en pierres naturelles, et d'enduits à base de chaux aériennes au lieu d'enduits cimentés. Les remontées capillaires n'iront pas au-delà du niveau du sous-sol et ne créeront plus de désordres.

De plus, les poutres et planchers en bois pourront profiter de l'analyse de la charpente en bois de l'expert pour être également vérifiées. Elles soutiennent une partie de la structure globale de l'édifice et méritent donc la plus grande des attentions.

Priorité 6 : La réfection de la façade

Une fois la structure des poutres vérifiées, sécurisée et l'intérieur de la maison isolée, nous pouvons nous attaquer à la façade. La façade d'un édifice compose la principale surface d'échange entre les milieux intérieurs et extérieur, c'est pourquoi, il est important de créer une atmosphère propice à ceux-ci. Afin de recréer un espace d'échange convenable, nous devons purger tous les enduits à base de ciment de la façade qui sont imperméables. Au-delà de l'esthétisme, cette intervention a pour but de vérifier l'intégrité physique des moellons : leur état, leur cohésion, leurs joints, s'ils sont contaminés par des micro-organismes, s'ils vibrent à l'auscultation, etc. La réfection de la façade permettra également de refaire des joints de moellons propres à base de mortiers de chaux adjuvés au sable local, ce qui renforcera les liens entre les moellons et leur résistance aux vibrations provoqués par les véhicules, impactant la structure de l'édifice.

Priorité 7 : La réfection du système de roue à eau

En poursuivant la liste des travaux, et une fois le plus gros des travaux d'urgence effectués sur la structure de la bâtisse, nous allons pouvoir mettre en œuvre des travaux d'urgence centrés sur la valorisation du projet. La première intervention à prendre en compte est la réfection du système d'évacuation des eaux du bassin de la roue du moulin, comme nous le détaillons dans le paragraphe Local et machinerie roue. Une fois le bassin apte à évacuer l'eau, il est nécessaire de mettre en place des moyens d'accès et de sécurité autour du bassin. La réfection en elle-même de la roue et de système d'exploitation fait partie des travaux de mise en valeur de l'édifice et non de consolidations d'urgence.

Priorité 8 : La valorisation du jardin et du terrain

Le Monciet traversant le terrain est l'un des enjeux principaux de la mise en valeur des lieux. Afin de détourner cet affluent, un certain nombre d'écluses ont été mises en place, qui aujourd'hui sont très mal en point et risquent de céder. Afin d'éviter tout risques en rapport avec l'affluent, nous conseillons de commencer les travaux de réfection d'urgence du jardin par la mise en œuvre de nouvelles écluses. Par la suite, nous conseillons de traiter les espèces végétales invasives tel que le lierre ou encore la renouée du japon assez rapidement afin de stopper leur propagation et de détruire les écosystèmes en place. Les arbres sont à sonder afin d'avoir une première idée de leur état : creux ou plein, et de les abattre si cela se trouve être nécessaire. Cette opération a pour but la prévention. D'expérience, si un arbre creux cède, il n'y a aucuns signes précurseurs et il peut s'abattre sur les personnes présentes ce moment-là. Le terrain est divisé en plusieurs parcelles par l'affluent, ce qui nous demande de recréer des passages de celui-ci, des « ponts », notamment pour sécuriser le passage des personnes du gîte lors de leur accès au terrain.

Gîtes et nichoirs

Les nichoirs favorisent la reproduction et le développement des espèces. Pour les oiseaux, il existe :

- des nichoirs fermés (a) et (b) dont le diamètre du trou d'envol dépend de l'espèce hébergée : 27/28 mm pour les mésanges ;
- des nichoirs semi-ouverts (c) : ouverture d'envol de 70 x 150 mm pour les rouges-gorges et les rouges-queue noirs.

Ils sont posés à une hauteur de 2,5 à 3 m, orientés sud-est, et doivent être inaccessibles aux chats et aux petits carnivores. Les gîtes à hérissons (d) sont tapissés de paille ou de feuilles mortes. Les nichoirs à pipistrelles sont orientés au sud et placés sur les murs ou les vieux arbres, le plus haut possible.

116

117

Priorité 9 : La remise au goût du jour du salon

Selon les souhaits de la famille propriétaire, le salon sera remanié au goût du jour bien qu'aujourd'hui ils ne présentent aucune nécessité d'effectuer des travaux d'urgence. Comme le salon est tout à fait habitable, il n'est actuellement pas une priorité.

118

Priorité 10 : La remise au goût du jour de la cuisine

La cuisine légèrement plus vieillotte répond encore aux normes d'habitations avec des gaines électriques sécurisées et camouflées, des circuits d'eaux en cuivre ou en pvc, et des plans de travaux à hauteurs d'homme. La remise au goût du jour de cette cuisine est un souhait de modernisation de la maison de la part des propriétaires mais n'est pas non plus aujourd'hui une priorité.

119

120

Priorité 11 : L'aménagement d'activités pédagogiques autour du moulin

En dernière position de l'ordre de priorité des travaux, nous retrouvons l'aménagement des activités pédagogiques autour du moulin dans le jardin. En effet, la rénovation de la bâtisse est la plus importante aux yeux de la famille qui va y vivre au quotidien. Madame Berjamo possédant une entreprise dans l'événementiel, le jardin sera un atout, mais la vue d'un édifice rénové donnera bien plus envie aux clients qu'un jardin possédant une vue sur un édifice non rénové. L'aménagement des activités pédagogiques dans le jardin est donc le dernier point de travaux envisagé par la famille, comprenant la mise en place de cabanes éducatives, et pourquoi pas d'installations de type pergolas en bois, créant des atmosphères adaptées à des séances photos en pleine nature.

L'aménagement des activités pédagogiques dans le jardin est donc le dernier point de travaux envisagé par la famille, comprenant la mise en place de cabanes éducatives, et pourquoi pas d'installations de type pergolas en bois, créant des atmosphères adaptées à des séances photos en pleine nature.

Propositions de Valorisation

Pour aller plus loin dans la conservation du moulin, nous pouvons émettre certaines hypothèses concernant sa mise en valeur, dont le but principal est qu'il soit rentable et rembourse les frais qui ont été nécessaire à sa conservation.

3.1 Remise en état de la roue à aube

Dans son état actuel, la roue à aube est hors d'usage. Il s'agirait de la remettre en état dans le but qu'elle soit de nouveau fonctionnelle afin qu'elle produise le plus grand pourcentage possible d'électricité dont le moulin a besoin.

La roue est actuellement recouverte de dépôts calcaires et de sédiments ce qui l'empêche de tourner. La rivière ayant été détournée, elle ne passe plus par la roue qui s'enraye avec le temps. Un grand nettoyage de fond est donc nécessaire pour que la roue soit opérationnelle et puisse tourner ainsi que la réintroduction du bras de rivière au niveau de la roue ainsi que la rénovation des écluses situées sur ce dernier. Après une remise en état conséquente, il s'agit d'installer un système hydro électrique pour que le fonctionnement de la roue à aube produise de l'électricité. L'objectif est que le système hydro électrique produise le maximum d'électricité nécessaire pour l'utilisation du bâtiment.

Il faut savoir que la production hydro électrique équivaut à 12% de la production électrique en France et 43% du parc renouvelable. De plus avec les enjeux actuels concernant le coût de l'énergie, il s'agit de faire un maximum d'économie mais aussi concernant le réchauffement climatique qui préconise l'utilisation d'énergies renouvelables. Nous pouvons nous baser sur des exemples de production d'électricité sur des cas similaires de moulin en France, la plupart de propriétaires de moulins avec une roue à aube convertissent leurs systèmes hydrauliques en systèmes hydroélectriques. La production d'électricité suffit à alimenter l'intégralité de leur consommation, l'excédent étant réintroduit dans le réseau EDF.

Exemple de chaîne de conversion de l'énergie :

Dans le cas du moulin de Brueil-en-Vexin, la roue à aube est assez grande pour qu'elle puisse produire l'électricité nécessaire à la consommation des usagers.

Toutefois cette installation hydroélectrique représente un coût conséquent allant de 50 000€ à 100 000€, l'amortissement d'une telle somme se fera donc sur du long terme. Afin de rentabiliser ce projet d'autres moyens lucratifs sont nécessaires, malgré le fait que l'installation permettra de faire des économies considérables en électricité.

Cette remise en état peut s'accompagner d'activités pédagogiques qui consisterait à faire découvrir aux visiteurs du moulin le fonctionnement de la roue à aube, l'idée sera détaillée dans la prochaine partie.

3.1 Evénements culturels / personnels

Afin de rentabiliser les couts des travaux, la propriétaire a eu l'idée d'organiser différents types d'évènements qui impliqueraient différents acteurs.

Premièrement, il faut savoir que les propriétaires d'édifice ruraux d'importance patrimoniale comme de châteaux ou de fermes rurales ou bien même de moulins profitent du cadre bucolique de leur bien pour organiser des fêtes privées comme mariage ou baptême. Les jardins du domaine seraient mis à la disposition d'usagers qui désirent organiser des événements de ce type. Les locations auraient un prix ce qui engendrerait des bénéfices pour les propriétaires. Les clients utiliseraient les jardins pour leurs événements.

Secondement, des événements liés à l'activité de la commune de Breuil-en-Vexin pourraient être organisés tels que des temps forts de l'année (Pâques, Noel, Vacances d'été...). La proximité de l'école maternelle et primaire qui se situe à une centaine de mètres du terrain favoriserait l'action. En effet l'école pourrait utiliser les jardins pour organiser des activités scolaires, mais aussi extra scolaires en lien avec des activités ludiques (sports, pique-nique, activités artistiques). Ces événements quant à eux ne seraient pas dans un but premier lucratif mais bel et bien pour une valorisation du moulin dans son usage.

Pour que de tels évènements soit organisés, il est nécessaire d'aménager le jardin qui est aujourd'hui entretenu avec les moyens des propriétaires. L'idée serait d'introduire une cabane en kit en bois sans fondations d'une centaine de mètres carrés pour que les usagers puissent l'utiliser pour les évènements. Accompagnant ce projet de cabane, l'achat de mobilier en bois de préférence serait envisageable à l'utilisation des locaux (tables, chaise...) également l'introduction de commodités comme une cuisine, des toilettes, des vestiaires, une douche. Dans une démarche similaire à l'utilisation de l'énergie renouvelable hydro électrique, la cabane serait dotée de panneaux solaires pour une autre source d'électricité.

122

123

3.3 Projet de gîtes ruraux

Il faut savoir que la famille qui est composée de quatre personnes vit à temps plein dans le moulin de Brueil-en-Vexin. La surface habitable de l'édifice étant conséquente (env. 400 m²), des espaces ne seront pas utilisés par la famille. Pour citer un autre moyen lucratif de rentabiliser les travaux, la propriétaire a eu l'idée de convertir ces espaces vacants en gîtes ruraux pour que des vacanciers désireux de faire séjour à la campagne puisse loger dans le moulin avec toutes les commodités nécessaires. Le but de ces gîtes est que les vacanciers aient un cadre de vie à la campagne tout en logeant chez l'habitant, la convivialité doit être mis en avant pour valoriser le moulin ainsi que le séjour des vacanciers. Dans un autre point de vue, les clients des événements pourraient louer en plus ces gîtes. Dans la même logique que les événements, il s'agit de ne pas omettre une communication de ces gîtes à travers des plateformes hôtelières comme Air Bnb mais également les réseaux sociaux.

Le projet divise le moulin en plusieurs zones, l'une sera occupée par la famille et ne fera pas office de travaux, une autre zone qui sera occupée par les usagers des gîtes qui seront la temporairement et une zone commune à la famille et aux vacanciers.

Zone pour la famille
 Zone pour les vacanciers
 Zone commune

Sous-sol

RDC

R+1

R+2

3.3 Projet de gîtes ruraux

L'aile principale sera utilisée principalement par la famille et l'aile en retour par les vacanciers. L'aile qui sera utilisée par les vacanciers sera composée de quatre appartements (chambre + salle de bain) et de deux chambres avec une salle de bain communes. La cuisine située au RDC sera commune aux deux partis et deviendra un espace de convivialité où chacun pourra se retrouver, cuisiner, déjeuner... Elle sera la pièce centrale de la maison de par sa situation, à la jonction des deux ailes mais aussi des deux escaliers desservant les étages. Toutefois cette pièce ne sera pas concernée par les travaux ou du moins une petite réfection.

Concernant l'aile des vacanciers, l'appartement 1 se situe au niveau de la cave et est composé d'une chambre double de 22 m² et d'une salle de bain adaptée aux normes PMR. La chambre se situe dans l'ancienne porcherie et la salle de bain dans le local technique dont le cloisonnement a été modifié. Les ballons d'eau chaude et les tableaux électriques seront, au préalable, déplacés dans la cave voûtée ou un nouveau local technique sera aménagé. L'appartement 2 se situe au niveau du RDC, les cloisons ont déjà été abattues laissant une surface de 33 m² à aménager. L'appartement 2 se compose d'une salle de bain et d'une chambre double de 23 m². Les deux pièces sont également adaptées aux normes PMR. Le premier étage est composé d'une chambre et d'un appartement, ce dernier (appartement 3) se compose d'une chambre et d'une salle d'eau. La chambre 1 partage une salle de bain commune avec une chambre située au R+2. Un WC séparé est commun aux deux chambres et à l'appartement 3. Les travaux concerneront la rénovation de la salle de bain et la fusion des chambres 1 et 2 en une seule créant l'appartement 3 avec une chambre de 19 m². L'autre chambre demeure en l'état ainsi que le reste de l'étage. Le quatrième appartement situé sous les combles au deuxième étage sera également composé de d'une chambre de 23 m² et d'une salle de bain, sur cet étage tout a été aménagé en fonction des baies existantes et des fenêtres de toit, d'autres ont été créés notamment au niveau de la salle d'eau de l'appartement 4.

Pour l'aile de la famille, les travaux d'aménagement sont moindres et concernent que le premier et le deuxième étage. La cave où se situe la roue fera l'objet d'une rénovation sur le gros œuvre et la remise en état de ladite roue, le RDC ne fera pas non plus l'objet de travaux. En ce qui concerne le premier étage, la partie située à l'extrême ouest est composée d'une chambre, d'un dressing et d'une salle de bain, les travaux concernent la remise en état de la salle de bain et la rénovation de la chambre, le cloisonnement reste inchangé. Le deuxième étage sous comble quant à lui est totalement réaménagé en deux chambres de 20 et 23 m² et une salle de bain.

	Aménagement de la cave voûtée		
	Travaux sur la zone de la famille		
	Aménagement de la chambre du R+2		
	Réfection de la salle de bain du R+1		

Existant
Sous-sol

Projet
Sous-sol

Existant
RDC

Projet
RDC

Existant
R+1

Projet
R+1

Existant
R+2

Projet
R+2

BRUEIL-EN-VEXIN
Un village à vivre

Conclusion

Le Grand Moulin de Brueil-en-Vexin présente un grand intérêt patrimonial en raison de son insertion dans la commune et plus globalement dans le Vexin français de part son historique et surtout son utilité au fil du temps.

Toutefois le temps qui passe laisse des traces d'usure sur notre édifice, ainsi une protection et des travaux de conservation d'urgence sont nécessaires pour le laisser traverser le temps sans trop de séquelles. Plusieurs moyens sont employés pour maintenir cet édifice, d'une simple intervention d'entretien aux lourds travaux de conservation, nous devons le garder et le mettre en valeur tout en priorisant ce que nous avons à effectuer. De plus, cet édifice ayant une fonction première d'habitation nécessite une bonne isolation.

La valorisation du Grand Moulin est une continuité des travaux de conservation afin de générer des fonds pour améliorer la rentabilité du moulin. Cette valorisation permet également de faire connaître la bâtisse à un grand nombre de personnes dans le but ultime de le conserver et de le transmettre aux générations futures.

SOURCES

Bibliographie

- Les moulins de Brueil-en-Vexin et autres lieux en Yvelines / Les HAVARD, meuniers du Grand moulin de Brueil et leurs alliances
- Archives départementale des Yvelines.
- Médiathèque municipale de Mantes-la-jolie
- La construction, Comment ça marche ?, Alain et Ursula Bouteville – Editions LeMoniteur

Liens web

- <https://youtu.be/dPDZQDFvkQg> , Pourquoi Isoler ses combles ? - Effy
- <https://www.youtube.com/watch?v=faqLmwqATMc>
- <https://ecp-fr.com/>

Crédit photos

Couverture : Christelle Berjamo

Fig. 1 : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines>

Fig. 2 : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise>

Fig. 3, 4 et 5 : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

Fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37 et 38 : Archives départementales des Yvelines.

Fig. 28, 29, 39 et 44 : <https://www.google.com/maps/>

Fig. 15, 16, 30, 31, 42, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 94, 98, 99, 100, 101, 118, 119 et 120 : Clichés par Christelle Berjamo

Fig. 40 et 124 : <https://www.cadastre.gouv.fr>

*Fig. 43, 89, 90, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115 et 116 : scans du livre *La construction, Comment ça marche ?* Alain et Ursula Bouteville – Editions LeMoniteur*

Fig. 41, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 74, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 96 et 97 : Clichés par Justine Leclercq

Fig. 52 : <https://larochesuryon.lamaisondestravaux.com>

Fig. 56 : <https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations>

Fig. 60 et 61 : <https://www.inoxdesign.fr/blog/portillons-en-inox-pour-renforcer-la-securite-escaliers/>

Fig. 65 et 66 : <https://www.bricodepot.fr/>

Fig. 72 et 73 : <https://www.btr29.com/ventilation-et-aeration/vmc-simple-et-double-flux/>

Fig. 75 : <https://www.expertdecor.fr/>

Fig. 77 : <https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/escalier-et-rambarde>

Fig. 102 : <https://www.expert-isolation.com/>

Fig. 103 : <https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-interieure-ou-exterieure.php>

Fig. 105 : <https://www.revedecomble.fr/>

Fig. 106 : <https://www.materiaux-naturels.fr>

Fig. 109 : <https://www.couvreurboulinguez.fr/>

Fig. 117 : <http://www.ville-haguenau.fr/>

Fig. 121 : <http://www.hydrauxois.org/2012/10/un-guide-remarquable-pour-la.html>

Fig. 122 : <https://www.trecobois.fr>

Fig. 123 : <https://blog.toploc.com>

ANNEXES

COPIE TENUE A JOUR DU 31/03/2022

Référentiel Maintenance et Travaux
Document opérationnel

1.4.5. Corrosion des armatures

1.4.5.1. Armatures passives

Il s'agit d'un phénomène électro-chimique d'oxydo-réduction qui peut être schématisé dans les ouvrages en béton selon le principe suivant : en présence d'oxygène, d'eau ou d'autres agents chimiques agressifs, l'acier tend à se corroder pour retrouver une stabilité chimique originelle (oxydes, sulfures...).

Les armatures noyées dans le béton sont naturellement protégées dans le milieu basique du béton. Lorsque leur environnement se modifie (chute du pH due à la carbonatation du

béton, épaufrage de l'enrobage avec mise au contact avec l'oxygène et l'eau, présence de chlorures), le processus de corrosion s'amorce avec formation de rouille et expansion de celle-ci (7 fois le volume d'origine). Cette expansion crée des poussées élevées sur le béton de la zone d'enrobage qui se fissure, puis éclate sous la pression. La corrosion s'accompagne d'une réduction de section des barres concernées.

INTERNE SNCF RESEAU

Île-de-France

Les maisons franciliennes se caractérisent par des murs blancs, hauts, sur un ou deux étages, avec un mur côté nord généralement aveugle et un toit à deux ou quatre pans en tuiles plates ou à la Mansart en ardoises avec un terrasson en zinc. Des portes-fenêtres à la française avec des persiennes en bois sont disposées de part et d'autre d'une porte d'entrée centrale.

Toit à la Mansart

Porte-fenêtre à la française

Murs blancs et hauts

Principe de l'isolation thermique

Un bâtiment est composé de parois opaques comme les murs, les planchers et les toitures, et de parois translucides ou transparentes comme les vitrages. Leur rôle dans le comportement thermique diffère d'un bâtiment ancien à un bâtiment moderne (a). La notion de confort thermique varie selon les personnes, leur sexe, leur âge et leurs habitudes. La stratégie de confort consiste à stocker l'énergie en hiver (b) et à empêcher la chaleur de rentrer en été (c). Une isolation permet de maintenir une température constante à l'intérieur.

Résistance et transmission thermiques des matériaux

L'épaisseur nécessaire pour obtenir une résistance thermique équivalente varie en fonction du matériau utilisé (a). Sa conductivité thermique λ est exprimée en $W/m \cdot K$.

Le coefficient de transmission thermique U caractérise la transmission thermique de la paroi par unité de surface, et vaut $1/R$ (b). Plus la valeur de U est faible, plus la paroi est isolante.

Acier
 λ Acier $\approx 50 W/m \cdot K$
 26 m pour une résistance équivalente

1,5 cm	Polystyrène extrudé	$\lambda = 0,03 W/m \cdot K$
2 cm	Panneaux de cellulose	
2 cm	Liège	
2 cm	Laine minérale	$\lambda = 0,04 W/m \cdot K$
2 cm	Polystyrène expansé	
2,3 cm	Ouate de cellulose	
2,4 cm	Chanvre en vrac	$\lambda = 0,15 W/m \cdot K$
6,5 cm	Béton de chanvre	
7,5 cm	Bois résineux	
8 cm	Béton cellulaire	$\lambda = 1,75 W/m \cdot K$
17,5 cm	Brique creuse alvéolaire	
28 cm	Brique pleine	
39 cm	Pisé	
42,5 cm	Adobe (terre crue)	
45 cm	Pierre calcaire	
52,5 cm	Parpaing creux	
87,5 cm	Béton plein	

a Épaisseur et résistance thermique des matériaux

T_e = Température extérieure
 T_i = Température intérieure
 T_{Si} = Température de surface intérieure
 U = Transfert thermique
 $R = 1/U$ = Résistance thermique

b Principe de mesure du coefficient U

Comportement thermique et zones climatiques

Les rayons du soleil qui frappent les parois ou entrent dans le bâtiment atteignent une surface qui les réfléchit (a). Selon la couleur et la nature du matériau, la partie non réfléchiée est plus ou moins absorbée sous forme de chaleur. La norme définit des zones climatiques (b) regroupées en trois zones d'hiver, période de chauffe (H1, H2 et H3), et quatre zones d'été (a, b, c et d).

a Comportement thermique d'une surface réceptrice

b Position géographique des huit zones climatiques de référence

Ponts thermiques

L'isolation du bâti améliore les performances des parois mais transfère les déperditions aux ponts thermiques.

Bâtiment non isolé : fuites à travers les parois

Bâtiment isolé : fuites réduites à travers les parois mais importantes aux ponts thermiques

Emplacement des isolants

Les matériaux isolants se présentent sous forme de rouleaux, de panneaux, de plaques, de flocons ou granulats, de matériaux de construction (briques creuses, béton cellulaire), ou de panneaux de doublage. Quatre principes d'isolation sont distingués :

- l'isolation thermique intérieure (ITI), solution la plus répandue, surtout en rénovation ;
- l'isolation thermique extérieure (ITE), constituée d'un isolant posé sur les murs extérieurs et recouvert d'un enduit ou d'un bardage ;
- l'isolation répartie, le matériau utilisé pour la construction des murs étant isolant ;
- l'isolation par remplissage de l'ossature en bois ou métallique du bâtiment.

Emplacement des isolants dans un bâtiment d'habitation

Bâtiments basse consommation

Pour un usage d'habitation et selon le label Effinergie, le bâtiment basse consommation (BBC) doit présenter une consommation d'énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an pour les postes suivants : chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage et refroidissement. Le bâtiment basse consommation permet d'obtenir des économies d'énergie, un surcroît de confort thermique et acoustique et offre un confort sanitaire accru.

Caractéristiques d'un bâtiment basse consommation

La réglementation laisse au concepteur le choix des moyens, en imposant toutefois trois exigences :

- la réduction des ponts thermiques ;
- la réduction de la perméabilité à l'air ;
- une surface vitrée supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable pour les apports solaires et l'éclairage naturel.

Ventilation

Afin d'éviter tout confinement, de préserver la qualité de l'air et d'éliminer l'humidité et les polluants, il convient d'installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assure le renouvellement de l'air.

Isolation des planchers

7 % des déperditions thermiques proviennent des dalles inférieures des bâtiments et 5 % des dalles supérieures. L'optimisation énergétique passe par un traitement rigoureux de leur isolation thermique.

Isolation des combles

L'air chaud qui s'échappe par la toiture représente jusqu'à 30 % des déperditions d'énergie. Une isolation par l'intérieur (ITI) ou par l'extérieur (ITE) doit être prévue.

Isolation des murs

L'isolation thermique permet de retenir la chaleur en hiver, d'éviter son entrée en été et réduit les nuisances sonores.

Planchers en bois

Un plancher en bois est constitué de solives posées sur des poutres ou sur des murs, et d'un platelage en parquet ou panneaux de bois. Les poutres sont des pièces de bois massives qui offrent un appui intermédiaire aux solives lorsque la portée est importante. Il existe divers assemblages entre poutres et solives, parfois accompagnés de renforts métalliques. Les chevêtres supportent les extrémités des solives au droit des ouvertures et trémies de cheminée ou d'escalier.

Éléments d'un plancher en bois

Les solives sont des pièces de bois minces dont la hauteur est généralement trois fois plus grande que la largeur (24 x 8 cm). Elles sont disposées selon un écartement qui dépasse rarement 50 cm, en fonction de leur portée et des charges appliquées. Pour faire face à une surcharge importante, localisée par exemple sous une cloison, les solives sont doublées.

Doublage des solives au droit des cloisons

Plancher en solives avec appui intermédiaire sur poutre en bois

Appui des solives

Les appuis de solives ou de poutres en bois sur un mur doivent assurer la transmission des charges.

Sur sabots métalliques

Sur muralière

Sur mur à ossature bois

En réservation dans maçonnerie

Platelage et liaisons entre solives

Les liaisons entre solives sont réalisées au moyen d'un platelage en bois. En l'absence de platelage et dans le cas de plafonds suspendus lourds, la pose d'entretoises empêche le déversement et harmonise la déformation des solives.

Planchers anciens en bois

Les planchers en bois anciens sont généralement constitués de solives portant entre les murs de refend plutôt qu'entre les murs de façade, exposés aux intempéries. Des liernes ou des étréssillons (a) empêchent le déversement en solidarissant les solives entre elles. Les assemblages (b) sont réalisés par superposition, à mi-bois ou par étriers métalliques. Les appuis (c) sont réalisés par encastrement dans le mur, posés sur lambourde ou sur corbeau en pierre.

a Plan type d'un plancher en bois simple avec liernes ou étréssillons

c Appui des solives sur les murs

b Détail des assemblages

Accessibilité des escaliers

Tous les escaliers situés dans les parties communes des bâtiments d'habitation collectifs, dans les espaces recevant du public (intérieurs et extérieurs) et dans les bâtiments accessibles doivent pouvoir être utilisés par les personnes en situation de handicap (sauf s'ils sont doublés par un ascenseur). Les nez de marches doivent être visibles. Les escaliers intérieurs ou extérieurs franchissant un dénivelé de plus de trois marches doivent comporter des mains courantes préhensibles de part et d'autre.

Escaliers extérieurs

Pour les escaliers comportant trois marches ou plus, les exigences relatives aux escaliers intérieurs des parties communes sont applicables. Pour les escaliers comportant moins de trois marches (a), seules les exigences relatives à la sécurité d'usage (éveil de vigilance, repérage des première et dernière marches, traitement des nez de marches) sont exigées. Une main courante est recommandée. Si l'espace situé sous l'escalier n'est pas clos (b), il peut représenter un danger pour les personnes malvoyantes. La partie située sous 2,30 m doit être signalée par un contraste visuel et un rappel tactile ou tout autre dispositif au sol empêchant le passage.

Escaliers intérieurs

Les escaliers intérieurs doivent avoir une largeur minimale de 1,20 m s'ils ne comportent aucun mur (1,30 m s'ils comportent un mur d'un seul côté et 1,40 m s'ils sont entre deux murs) et comprendre une main courante de chaque côté, même pour les escaliers hélicoïdaux. Ils doivent être facilement repérables grâce à des dispositifs à la fois visuels et tactiles. L'éclairage doit être renforcé et ne pas engendrer de zones d'ombre ni de contre-jours.

Débord de marche

Éclairage et contraste de la main courante

Une hauteur minimale d'échappée de 2 m doit être prévue.

Pour apporter un confort d'usage, les marches de l'escalier doivent respecter la relation de Blondel qui relie la hauteur des marches au giron par la formule : $0,60 \leq 2h + g \leq 0,64$

Caractéristiques dimensionnelles

La continuité de la main courante sur le palier intermédiaire est fortement recommandée.

Discontinuité tolérée

Le débord de la main courante ne doit pas réduire la largeur de passage sur le palier. Si c'est le cas, la main courante est recourbée afin de ne pas créer d'obstacle dangereux dans la circulation.

Exemples de mains courantes préhensibles

Interruption par élément vertical tolérée

Aire de manœuvre de porte non nécessaire si la porte ouvre uniquement sur l'escalier

Recourbement de la main courante pour ne pas créer d'obstacle dangereux dans la circulation

Bande tactile et contrastée. Changer le revêtement du sol à 0,50 m du nez de la première marche est également possible.

Main courante et repérage (éveil de vigilance)

Exemples de dispositifs d'éveil de vigilance

Garde-corps et rampes

Un garde-corps (ou parapet, garde-fou, rambarde, barrière, rampe, etc.) est un ouvrage de retenue qui a pour rôle de protéger les personnes contre les risques de chute. Il joue aussi un rôle esthétique dans la perception des ouvrages qu'il surplombe ou la structuration des espaces qu'il borde. Compte tenu du risque d'accidents en cas de défaillance ou d'absence de garde-corps, la responsabilité pénale des constructeurs et maîtres d'ouvrage peut être engagée.

Nécessité des garde-corps

Un garde-corps s'impose dans les conditions suivantes :

- lorsque la hauteur de chute, mesurée à partir de la zone de stationnement normal (ZSN) ou de la zone de stationnement précaire (ZSP) est supérieure ou égale à 1 m (a) ;
- lorsque la hauteur de chute est inférieure à 1 m par rapport à la ZSN ou ZSP située immédiatement derrière un garde-corps protégeant d'une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 m : la hauteur du garde-corps est alors augmentée en tenant compte de la hauteur h (b) ;
- lorsque la hauteur de chute est supérieure ou égale à 1 m par rapport à la ZSN ou ZSP précédée d'un talus en pente : un garde-corps est obligatoire seulement si $\alpha \geq 45^\circ$ (c).

a Hauteur de chute ≥ 1 m

b Cas particulier des dénivellations situées derrière un garde-corps

c Hauteur de chute ≥ 1 m et $\alpha \geq 45^\circ$

Zones de stationnement normal (ZSN) ou précaire (ZSP)

La zone de stationnement normal est une surface sensiblement horizontale et normalement accessible :

- dont les dimensions supérieures ou égales à 0,30 x 0,30 m permettent d'y reposer les pieds et de s'y tenir debout en équilibre naturel ;
- située à moins de 0,45 m au-dessus ou au-dessous du niveau de circulation et à une distance inférieure à 0,30 m du nu du garde-corps.

La zone de stationnement précaire est une surface sensiblement horizontale dont les dimensions ou la disposition permettent d'y prendre appui au moins sur un pied, mais pas de s'y tenir debout autrement qu'en équilibre momentané instable ou en équilibre assisté.

Pléton en équilibre assisté sur une zone de stationnement précaire

Zone d'agenouillement

Exemples de stationnement précaire

Constitution des garde-corps

Garde-corps à barreaudages horizontaux (a) et/ou verticaux (b)

Les barreaudages horizontaux sont interdits en partie basse du garde-corps sur une hauteur de 45 cm à compter du sol pour éviter l'effet d'échelle ou le passage d'une tête. Sur cette zone, un remplissage empêchant de glisser le pied pour se tenir en équilibre assisté doit être prévu.

Les barreaudages verticaux sont autorisés, avec un espacement maximal des barreaux de 11 cm.

Les garde-corps à géométrie non orthogonale (c) ne doivent pas pouvoir être traversés par un gabarit parallélogramme de 25 x 11 x 11 cm.

Garde-corps vitrés (d)

Les garde-corps vitrés sont composés d'une main courante fixée sur des potelets encastrés dans l'ossature primaire du bâtiment et d'un remplissage vitré qui peut être mis en œuvre dans des feuillures à verre sur 2, 3 ou 4 côtés du vitrage, par des fixations ponctuelles par pinces ou par des fixations ponctuelles traversantes.

Mise en œuvre

Les mortiers d'enduits peuvent être appliqués manuellement (jetés à la truelle) (a) ou mécaniquement au moyen d'une machine à projeter à gâchage ou pompe à mortier (b). Le dressage à la règle (c) permet de répartir uniformément le mortier sur le mur. Le serrage à la taloche (d), qui favorise l'imperméabilisation, permet d'améliorer la compacité de l'enduit dressé. L'enduit tyrolien de finition (e) est projeté au pistolet pneumatique ou à la moustiquette (tyrolienne). L'aspect final du parement est obtenu par ribbage ou écrasement à la taloche, grattage à la taloche à clous ou au gratton (f), ou tramage au rouleau à motif (g).

Finition

Le fini de l'enduit est lié à la consistance du gâchage, au nombre de passes et à la pression exercée sur la taloche qui produit un grain plus ou moins écrasé. Les finitions les plus courantes sont : les enduits écrasés légèrement à la taloche après projection (a), projetés ou bruts de projection (b), grattés à l'aide d'un gratton ou d'une taloche à clous (c), ribbés verticalement (d) ou en rond (e) au moyen d'une lisseuse, ou tramés au rouleau (f) pour former divers motifs selon le choix du rouleau.

a Écrasé

b Projeté

c Gratté

d Ribbé verticalement

e Ribbé en rond

f Tramé au rouleau

Protection des façades

La protection contre les salissures doit être prise en compte dès la conception des façades. Celles-ci doivent être protégées contre les ruissellements des eaux pluviales qui engendrent un encrassement irrégulier aux droit des points sensibles. Des protections doivent être mises en place, en prenant soin de ne pas engendrer de défauts esthétiques nuisant à l'harmonie de la façade. Si le ruissellement n'est pas facile à maîtriser au niveau d'un projet, la gestion de l'encrassement de façades peut être anticipée dès le stade de la conception d'un bâtiment.

Points sensibles d'une façade

Les points à surveiller et à traiter en priorité se retrouvent sur toutes les façades, quels qu'en soient l'époque ou le style :

- les salissures ayant pour origine l'absence ou les mauvaises dispositions des protections des pignons (a), têtes de murs, murets, voiles en béton, acrotères, etc. (b) ;
- l'encrassement des nez de dalle ou des faces extérieures des bandeaux et des corniches (c) ;
- les salissures ayant pour origine les appuis de baie (d) ;
- le rejaillissement des eaux pluviales en pied de mur (e) ou au-dessus d'autres éléments saillants (f).

Terminologie des toitures

La toiture, aussi appelée couverture, couvre la partie supérieure des bâtiments. Elle a pour fonction de les protéger des intempéries et de l'humidité et ne participe généralement pas à la stabilité du bâtiment. Elle est supportée par la charpente qui peut être en bois, en métal ou en béton. La toiture est conçue et dimensionnée pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales et résister aux charges de neige. Elle doit être esthétique et présenter une bonne résistance mécanique. L'ensemble charpente et couverture est appelé « comble ».

Vocabulaire des combles et des lignes de toiture

Sont distingués les combles à un, deux ou quatre versants qui peuvent présenter, suivant leur configuration, des pentes faibles et d'autres proches de la verticale. Des lucarnes, châssis ou fenêtres de toit permettent l'entrée de la lumière du jour dans les pièces situées sous les combles.

Les plans formant le comble sont limités par des lignes de toiture, classées en trois familles :

- les rives, limites des différents plans du comble avec le vide ;
- les intersections, jonction de deux plans du comble ;
- les pénétrations, jonctions d'un plan du comble avec une partie du bâtiment.

Principales formes de combles

La forme et l'inclinaison de la toiture conditionnent le choix de la couverture et déterminent l'apparence extérieure du comble. La forme du toit est réalisée en tenant compte des fonctions du bâtiment, de son exposition aux intempéries et de la région concernée. Le toit à deux versants est aujourd'hui la forme la plus répandue de toit incliné.

Lucarnes et fenêtres de toit

La lucarne est une ouverture dans la toiture composée d'une devanture qui reçoit la fenêtre, de deux faces latérales appelées jouées et d'une couverture qui peut être à une, deux ou trois pentes ; c'est la forme de la couverture qui détermine son appellation. Elle se différencie par la position verticale de sa devanture alors que les châssis et fenêtres de toit sont placés dans le sens de la pente.

Comportement des charpentes

Les sollicitations les plus couramment rencontrées dans les charpentes simples sont la flexion, la compression et la traction. Ces efforts dépendent du type de ferme ainsi que des charges appliquées et de leurs combinaisons : charges permanentes, d'exploitation, de vent ou de neige. Ces charges peuvent être réparties (surfaciques ou linéiques) ou ponctuelles. Le processus d'évaluation successive des forces qui se transmettent d'un élément à l'autre de la charpente jusqu'aux appuis est appelé descente de charge.

Sollicitations mécaniques sur les fermes

Les éléments de charpente sont soumis à des sollicitations mécaniques de traction, de compression, de flexion, de cisaillement et occasionnellement de torsion (a). Ce type d'effort dépend de la position de ces éléments dans la charpente et de leur fonction dans la triangulation de la ferme (b).

a Sollicitations mécaniques des éléments de charpente

b Fermes symétriques soumises à des charges verticales

Flexion

La sollicitation en flexion, qui tend à courber les éléments, leur impose une flèche orientée dans le même sens que les charges appliquées (a) : elle sollicite les solives, les pannes ou les chevrons. La partie concave de la pièce est comprimée alors que la partie convexe est tendue (moment fléchissant). La partie comprimée tend à s'allonger et la partie tendue à se raccourcir, tandis que la longueur de la partie centrale de la pièce (fibre neutre) ne change pas : cela crée un effort de cisaillement (b) dont le maximum se situe au droit des appuis (effort tranchant). Les éléments doivent être sollicités dans le sens de leur grande inertie (section la plus large) afin d'obtenir le meilleur comportement en fluage (d). Sous l'action des charges de longue durée, la flèche des éléments subit un accroissement progressif appelé fluage (d).

a Principe de la flexion

b Cisaillement longitudinal

c Sens de sollicitation

d Fluage

La mise en œuvre de pièces de charpente encore humides peut multiplier leur flèche par deux ou trois pendant les premiers jours ou les premières semaines de chargement et de séchage en place.

Flèche

Le dimensionnement des pièces de charpente doit respecter des critères de flèche et de résistance. Les critères de flèche (a) visent à réduire les déformations en limitant les flèches à une fraction de la longueur de la pièce (flèche admissible). Les critères de résistance (b) permettent de se prémunir contre la rupture des pièces en limitant leur chargement. La flèche et la résistance des éléments en bois dépendent de la portée, du chargement, du nombre d'appuis, de l'humidité (classe de service) et de la qualité du bois (c). L'augmentation de la portée d'un élément sous une charge répartie fait augmenter sa flèche (d) : pour une portée doublée avec une charge identique, la flèche est multipliée par 16 et la résistance divisée par 4.

Compression

La sollicitation en compression d'un élément de charpente peut être axiale (poteau) ou transversale (appui de poutre). La compression axiale (a), qui s'applique dans le sens des fibres du bois et tend à les raccourcir, peut entraîner, pour les éléments de longueur importante et de section faible, une déformation appelée flambement (b). Les règles de calcul définissent une longueur de flambement (L_f) qui dépend des caractéristiques des assemblages aux extrémités de l'élément comprimé (c). La charge critique de flambement des pièces comprimées dépend de leur longueur de flambement. La résistance des pièces comprimées est vérifiée d'après leur charge de rupture au flambement (charge critique) qui dépend fortement de leur longueur de flambement. La compression transversale (d), qui s'applique perpendiculairement au fil du bois, tend à écraser les fibres et provoque une pénétration des bois en contact. La compression inclinée par rapport au fil du bois, dans les embrèvements par exemple, peut provoquer une rupture par cisaillement de la pièce réceptrice.

Charpentes traditionnelles en bois

La charpente traditionnelle est composée de plusieurs fermes formant une unité structurale destinée à supporter une couverture. Les fermes, qui se succèdent régulièrement tous les 4 m environ, supportent les pannes, qui soutiennent elles-mêmes les chevrons et la sous-toiture. Les chevrons supportent les liteaux, le voligeage ou des panneaux de particules, qui reçoivent la couverture.

Fermes et éléments de charpente

Une ferme simple comprend les pièces de charpente suivantes :

- deux arbalétriers qui supportent les pannes intermédiaires ;
- un ou deux entrails moisés qui maintiennent l'écartement des arbalétriers et supportent le poinçon et les pannes sablières ;
- un poinçon qui assure la liaison entre les arbalétriers et l'entrait, et qui supporte la panne faitière ;
- deux contrefiches qui assurent la triangulation de la charpente et le renfort des arbalétriers.

Ferme à entrait retroussé et blochets

La ferme à entrait retroussé permet d'augmenter la surface habitable dans les combles et de créer éventuellement un plancher secondaire. Les blochets relient solidement les jambes de force aux pannes sablières.

Pannes et chevrons

Les pannes, qui supportent les chevrons, s'appuient directement sur les murs pignons et sur les arbalétriers des fermes (a). Elles sont mises en œuvre d'aplomb ou déversées (b). Les chevrons (généralement d'une section de 6 x 8 cm) supportent les liteaux, le voligeage ou les panneaux de particules qui reçoivent la couverture (c).

Couverture en tuiles plates

Ce type de couverture, adaptée aux toitures à forte pente (> 60 %), met en œuvre des plaques planes de terre cuite. Leur forme est généralement rectangulaire. Les tuiles reposent sur un ensemble de liteaux en bois, portant chacun sur trois appuis au moins. Lors de la pose, le positionnement de la tuile doit résulter de l'accrochage du ou des tenons sur le liteau. Le recouvrement des tuiles permet d'assurer l'étanchéité latérale, les joints latéraux de chaque rang étant décalés d'une demi-tuile par rapport aux rangs voisins.

Dispositions constructives

En tête et en sous-face d'une tuile plate sont façonnés un ou deux tenons d'accrochage et un ou deux trous de clouage. Des tuiles ayant un galbe spécifique : tuiles pendantes, gambardières, coffines, etc., sont mises en œuvre pour des couvertures particulières. Les pentes de toiture minimales admissibles dépendent des conditions météorologiques locales.

Fixation

La fixation des tuiles empêche leur glissement et leur soulèvement, provoqués par le vent. Elle est notamment assurée par :

- des crochets, utilisés avec les tuiles plates sans tenon d'accrochage en sous-face (a) ;
- des clous ou les pointes (b).

Rive de tête

Le raccordement au droit d'une pénétration continue que l'eau fuit est assurée par une bande porte-solin et un solin métallique.

Faîtage

Le faîtage est recouvert de pièces en terre cuite appelées faîtières. Elles sont disposées jointivement bout à bout, ou sont à emboîtement (a) ou à glissement (b). Elles peuvent être scellées entre elles. Les joints entre faîtières et tuiles sont calfeutrés à l'aide d'un mortier de chaux ou d'un mortier bâtard.

a Disposition jointive

b Disposition à glissement

Égout

Pour les égouts saillants (a), le premier rang de tuiles est accroché en partie haute sur le premier liteau, tandis que sa partie basse repose sur une chanlatte formant basculement. Pour les égouts non saillants (b), la mise hors d'eau est assurée en scellant des tuiles sur l'entablement.

a Égout droit saillant

b Égout droit non saillant

Arêtier

Sur la ligne d'arêtier, les tuiles sont tranchées biaisées, scellées éventuellement entre elles et recouvertes d'arêtiers en terre cuite, eux-mêmes scellés à l'aide d'un mortier de chaux ou d'un mortier bâtard (a). Les arêtiers peuvent aussi être exécutés en utilisant des noquets métalliques (b).

a Arêtier scellé

b Arêtier à noquets métalliques

Noue

Elle est réalisée en utilisant :

- des éléments spéciaux en terre cuite (a) ;
- des doubles tranchis de tuiles comportant des noquets cachés entre les tuiles (b) ;
- des pièces métalliques assemblées entre elles formant revêtement (c).

Coupe sur une noue encaissée

Solin

Le solin est exécuté en relevant les tuiles latéralement pour former une déviture (a), ou en installant un noquet métallique et une bande de solin (b).

a

b

Couverture en tuiles mécaniques

Les tuiles mécaniques, à emboîtement et à glissement, assurent l'étanchéité de la toiture par un système de cannelures et de nervures s'emboîtant les unes dans les autres. Le positionnement de la tuile est assuré par l'accrochage des tenons sur la face amont du liteau. Sont distinguées les tuiles « grand moule » (24 × 42 cm et plus) et les tuiles « petit moule » (moins de 23 × 33 cm). Il existe également des éléments pour les ouvrages associés : tuiles faitières, arêtières, tuiles de rive, chatières, etc.

Dispositions constructives

Les tuiles à glissement ne comportent pas d'emboîtement transversal et nécessitent un recouvrement important, ce qui peut avoir une incidence sur le poids. Le support peut être constitué soit par un litzonnage, soit par un ouvrage continu muni de baguettes faisant office de liteaux. L'écartement des liteaux dont la valeur est donnée par le fabricant correspond au pureau.

Tuiles spéciales

Les tuiles spéciales sont utilisées pour les ouvrages associés : faitages, arêtières, rives, chatières de ventilation, etc.

Fixation

En situation exposée, une tuile sur cinq au minimum doit être fixée par pannetonnage, crochetage ou clouage : ces tuiles doivent être régulièrement réparties. Toutes les tuiles d'égout et de rives doivent être fixées.

Exemple de zones de fixation des tuiles

- Tuiles fixées
- Tuiles non fixées

Fixation par clouage

Fixation par crochetage

Fixation par pannetonnage

Panneton

Rives de tête

Les rives de tête sont réalisées à l'aide de faitières en terre cuite (a) ou d'une garniture métallique (b). En cas de dépassement du mur (pénétration), une garniture métallique recouverte d'un solin en mortier est mise en place (c).

Faitière en terre cuite

a Faitière

Garniture métallique

b Garniture métallique

Solin en mortier

Garniture métallique

Bande de solin

c Solin

Ventilation des couvertures

La sous-face des couvertures doit être ventilée afin d'assurer la conservation du bois supportant les éléments de couverture, de limiter la condensation et les risques de corrosion ou de fissuration de la couverture par le gel et d'assurer la bonne siccité de l'isolant éventuel. La lame d'air est située sous les éléments de couverture pour les tuiles, ardoises, tavaillons, plaques métalliques ou en fibres-ciment et sous le support de couverture pour les feuilles métalliques supportées et les bardeaux bitumés.

Sections des ouvertures de ventilation

Pour les couvertures en tuiles (a), bardeaux bitumés (b), ardoises naturelles et de fibres-ciment (c), plaques nervurées métalliques (d) et en feuilles supportées (e), il convient de respecter :

- les rapports entre les sections des ouvertures et les surfaces projetées horizontalement de la couverture afin que la ventilation de la lame d'air soit efficace ;
 - l'épaisseur minimale de la lame d'air.
- Les surfaces d'ouverture données sont les surfaces totales ; elles sont à répartir par moitié en haut et en bas du versant, en ajoutant éventuellement une ligne intermédiaire d'ouvertures en quinconce pour les versants longs.

La ventilation en sous-face des tuiles canal et en surface de leur support n'est pas nécessaire à moins que les tuiles ne soient entièrement maçonnées. En cas de pose sur liteaux avec écran souple de sous-toiture, une lame d'air, d'une épaisseur minimale de 20 mm, est nécessaire (40 mm en cas de support continu).

Type de tuile	Rapport(s) de la section des ouvertures/surface projetée de la couverture selon la position de l'isolation				
Tuiles en terre cuite à emboîtement ou à glissement	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	
Tuiles en terre cuite à pureau plat	$S_1 = 1/5000$ $S_2 = 1/3000$	$S = 1/5000$	$S_1 = 1/5000$ $S_2 = 1/3000$	$S = 1/3000$	
Tuiles plates en terre cuite					
Tuiles en béton à emboîtement					
Tuiles planes en béton					
Tuiles plates en béton	Cas courant	$S_1 = 1/5000$ $S_2 = 1/5000$	$S = 1/5000$	$S_1 = 1/5000^{(1)}$ $S_2 = 1/2000^{(1)}$	$S = 1/1250$
	Zone très froide altitude > 600 m ⁽¹⁾	$S_1 = 1/5000$ $S_2 = 1/1200$	$S = 1/5000$		$S = 1/3000$

(1) L'épaisseur minimale de la lame d'air nécessaire pour ces ventilations est de :
 - 2 cm au-dessus de l'écran (écran souple ou écran rigide en bois ou panneaux dérivés du bois) ;
 - 2 à 6 cm au-dessus de l'isolant.
 S : zone entre isolant et éléments ; S₁ : zone entre écran et éléments ; S₂ : zone entre isolant et écran

a Couvertures en tuiles

Dimensions à respecter	Longueur de rampant	
	≤ 12 m	De 12 à 16,50 m
Section totale des orifices ⁽¹⁾	1/500 de la surface de la couverture	
Épaisseur minimale de la lame d'air (cm)	4	6

(1) Répartie pour moitié en entrées d'air et pour moitié en sorties d'air. Les sorties d'air peuvent être positionnées sur les pignons s'ils sont distants de moins de 15 m et si les combles ne sont ni aménagés ni cloisonnés. Sinon, elles se font en faîtage ou par chatières près du faîtage.

Dimensions à respecter selon la position de l'isolation				
Section totale (égout et faîtage) de ventilation par rapport à la surface projetée de la couverture	$S > 1/3000$	$S_1 > 1/3000$ $S_2 > 1/500$	$S > 1/800$	$S_1 > 1/3000$ $S_2 > 1/1200$
Épaisseur minimale de la lame d'air (cm)	-	$E_1 = 2$	$E_1 = 2$	$E_1 = 2$ $E_2 = 2$ (écran souple) = 4 (écran rigide)

S : zone entre isolant et éléments ; S₁ : zone entre écran et éléments ; S₂ : zone entre isolant et écran
 E₁ : épaisseur entre écran et éléments ; E₂ : zone entre isolant et écran

b Couvertures en bardeaux bitumés

Type de bâtiment	Rapport de la section minimale d'ouverture par rapport à la surface projetée du versant		Épaisseur de la lame d'air (cm)	
	Entrées d'air	Sorties d'air ⁽¹⁾		
Fermé non isolé	1/500	1/500	-	
Fermé, isolation sous pannes	Faible hygrométrie	1/2000	1/2000	4
	Moyenne hygrométrie	1/1000	1/1000	4

(1) La ventilation peut s'effectuer en pignons si à la fois :
 - la distance entre pignons est inférieure à 12 m ;
 - l'isolation au niveau du faîtage ne gêne pas cette ventilation.

c Couvertures en ardoises naturelles et de fibres-ciment

Dimensions à respecter selon la position de l'isolation		
Section totale (égout et faîtage) de ventilation par rapport à la surface projetée de la couverture ⁽¹⁾	1/5000	1/3000
Épaisseur minimale de la lame d'air (cm)	-	- 4 cm pour une longueur de rampant < 12 m - 6 cm pour une longueur de rampant > 12 m

(1) Dans le cas d'un comble perdu, la ventilation peut s'effectuer entre pignons.

d Couvertures en plaques nervurées métalliques

e Couvertures en feuilles supportées

Couvertures en tuiles plates ou mécaniques

Les orifices de ventilation (a) sont constitués en égout par des chatières ou des tuiles de ventilation (b) et sous les débords de toiture, par des grilles ou des fentes continues dont l'ouverture minimale est de 1 cm. Pour les ouvertures supérieures à 2 cm, un grillage antirongeurs doit être installé. En faitage, la ventilation est assurée par des chatières, des tuiles de ventilation ou par un dispositif de ventilation continue (closois de faitage ventilés (c) qui permettent généralement de supprimer la ligne haute des chatières.

Conduits de fumée

Un conduit de fumée est un ouvrage vertical destiné à évacuer les produits de combustion à l'extérieur du bâtiment. Il peut être en terre cuite, en béton ou encore métallique. Il doit être étanche et, selon les appareils à combustion raccordés, le combustible utilisé ou les conditions de fonctionnement, il doit aussi être résistant à la corrosion, à la condensation et au feu de cheminée. Une distance de sécurité doit être respectée entre la paroi extérieure du conduit et les matériaux combustibles avoisinants.

Types de conduit

Un conduit peut être :

- indépendant (autoporteur autostable ou non ; dans ce dernier cas, sa stabilité horizontale doit être assurée par des haubans) ;
- adossé (autoporteur, mais lié à un support permettant la libre dilatation du conduit) ;
- accolé (le conduit et le support sur lequel il est accolé sont solidaires sur toute la hauteur du conduit).

Section et tracé de conduit maçonné

Les conduits doivent être verticaux. La norme autorise toutefois, sous certaines conditions, deux dévoiements (a). Les conduits en brique peuvent être simples (b) ou doubles monolithes (c). Toute autre composition est interdite.

Traversée de plancher et de toiture

L'écart minimum entre la paroi intérieure d'un conduit de fumée desservant un foyer et l'élément combustible le plus proche est de 16 cm pour un conduit maçonné, et de 8 cm pour un conduit métallique, même isolé. Un chevêtre en béton ou une plaque coupe-feu assure cette distance de sécurité.

Souche en toiture et terrasse

La section intérieure de la souche doit être égale à celle du conduit. Ses parties extérieures doivent être protégées par un enduit rendant la distance de sécurité inefficace. Une adaptation est nécessaire au droit du conduit pour ventiler les pièces de bois situées en périphérie. Le couronnement, ou chaperon, non obligatoire, supporte les poteries (mitre ou mitron) ou les aspirateurs statiques ou mécaniques.

Jonction entre conduits

La jonction d'un conduit de raccordement métallique et d'un conduit de fumée maçonné en attente au plafond doit être effectuée par un élément spécialement conçu et réalisé sur mesure (a) ou par une collerette scellée (b).

Escaliers intérieurs

Un escalier est formé de marches, permettant de passer d'un niveau à un autre. Selon son emplacement et sa fonction, il peut revêtir de multiples formes (droit, circulaire, balancé, etc.) et être construit à partir de différents matériaux (béton, bois, métal, etc.). Outre son poids propre et son éventuel revêtement, il faut prendre en compte, lors de sa conception, les charges d'exploitation. La conception architecturale des escaliers doit satisfaire aux exigences d'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap.

Vocabulaire et éléments structuraux

Les escaliers (a) ainsi que les marches (b) font l'objet d'un vocabulaire spécifique. La cage d'escalier qui désigne le volume dans lequel l'escalier est situé comprend une trémie (ouverture dans le plancher qui permet le passage de l'escalier (c)) et un ou deux murs d'échiffre sur lequel ou lesquels s'appuient les marches lorsque l'escalier est soutenu latéralement (d). L'échappée désigne la plus faible hauteur libre entre le dessus des marches et la sous-face du plancher supérieur (e).

Pentes

La pente de l'escalier est calculée sur la ligne de foulée. Dans le cas de l'escalier courbe, elle est fonction de la mesure prise à l'intérieur ou à l'extérieur de cet axe.

Passage des brancards

Dans chaque logement, il doit être possible de faire sortir une personne couchée sur un brancard. Cette exigence doit être prise en compte pour le calcul de la largeur des trémies.

Typologie

Différents types d'escaliers peuvent être mis en place en fonction de l'espace disponible, des positions et des dimensions des trémies. Sont distingués les escaliers courants à volée droite avec ou sans paliers (a), les escaliers balancés (b) et les escaliers hélicoïdaux (c). Lorsque la configuration de la cage d'escalier le permet, un monte-escalier pour les personnes en situation de handicap peut être installé (d).

Escaliers en bois et en métal

Les escaliers en bois (a) et métalliques à tendance contemporaine (b) sont utilisés dans les maisons individuelles ou dans les logements à deux niveaux de type duplex. Les échelles escamotables (c) permettent l'accès aux combles et aux greniers.

Isolation des combles aménagés

Les combles aménagés sont destinés à être habités ou occupés. Ils doivent être suffisamment spacieux et présenter une hauteur sous plafond adaptée. L'isolation s'applique sur les charpentes traditionnelles ou industrielles. La disposition la plus courante consiste à appliquer un matelas de laine minérale d'une épaisseur minimale de 20 cm, dont une partie peut être posée entre chevrons ou arbalétriers de fermettes, tout en conservant une lame d'air suffisante entre l'isolation et la couverture.

Isolation à l'aide de produits en rouleaux ou en panneaux

Cette technique consiste à insérer des lés d'isolant entre les éléments de la charpente. Selon le type de charpente, il est possible de mettre en place une ou plusieurs couches d'isolant pour obtenir une performance thermique optimale. Les parements intérieurs des rampants, plafonds et pignons peuvent être habillés avec des plaques de plâtre vissées sur des ossatures métalliques.

Mise en œuvre sans ossature métallique pour charpente traditionnelle

Cette mise en œuvre permet d'éviter l'utilisation d'une ossature métallique. La première couche d'isolant est posée entre les chevrons (a) et la deuxième couche entre les contre-chevrons (b) et à sens croisé sous les chevrons (c). L'isolant est inséré par compression pour être « coincé » entre les chevrons. Un pare-vapeur est positionné en sous-face de la seconde couche d'isolant, vers l'intérieur du comble.

Points singuliers

L'isolant et le pare-vapeur doivent être rapportés jusqu'aux murs et au sol sur lesquels un retour du pare-vapeur est collé (a). Un recouvrement de 10 cm des lés du pare-vapeur doit être respecté ; il est étanché à l'aide d'adhésif (b). Le passage des câbles et gaines électriques est rendu étanche au moyen d'un œillet adhésif (c). La continuité de l'isolation thermique est assurée par un calfeutrement au droit des pannes sablières (d). Une protection contre la chaleur est assurée par la mise en œuvre d'un chevêtre autour des conduits de cheminée (e).

Isolation des murs par l'intérieur

L'isolation thermique par l'intérieur des murs (ITI) est réalisée par la pose d'un isolant sur l'ensemble des murs intérieurs. La pose de cet isolant diminue sensiblement la surface habitable et n'utilise pas l'inertie thermique du mur ; elle engendre de nombreux ponts thermiques difficiles à éliminer. En rénovation, elle permet d'obtenir une finition de la paroi intérieure soignée, quel que soit l'état du mur d'origine. Sont distinguées les cloisons de doublage en briques plâtrières, les contre-cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique et les complexes de doublage collés ou fixés mécaniquement.

Contre-cloisons en briques plâtrières

L'isolation avec contre-cloison est composée d'un isolant semi-rigide ou en panneaux, collé ou fixé mécaniquement contre le mur, et d'une contre-cloison dont l'épaisseur est généralement de 5 cm. Elle est réalisée avec des briques plâtrières, des carreaux de plâtre ou des blocs de béton cellulaire. La création d'une maçonnerie côté intérieur permet d'augmenter l'inertie thermique du mur et de fixer des charges plus importantes. L'étanchéité entre les isolants et aux jonctions avec les autres parois évite les risques de condensation interne.

Briques plâtrières pour cloisons

Cloison de doublage en briques plâtrières

D'après Inover

Contre-cloisons en plaques de plâtre

Ces contre-cloisons sont réalisées par un assemblage de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique, elle-même fixée sur une paroi extérieure, un isolant étant placé entre les deux (a). Les bords des plaques de plâtre reçoivent une bande de calicot qui dissimule et renforce les joints. Celle-ci est mise en place sur une couche d'enduit servant à l'accroche et reçoit deux couches d'enduit de finition (b).

Bord aminci de la plaque

(b) Traitement des joints

(a) Contre-cloison sur ossature métallique

Source : Plâtres Lafarge

Complexes de doublage

Un complexe de doublage est manufacturé et constitué d'un panneau isolant collé sur une plaque de parement en plâtre. Ces panneaux isolants sont à base de polystyrène expansé, de laine de roche, de laine de verre, de mousse de polyuréthane expansé ou de polystyrène expansé. La pose peut être effectuée à l'aide d'un produit de collage à base de plâtre (a) ou par fixations mécaniques sur une ossature constituée de tasseaux en bois ou de profilés métalliques (b). Le traitement des points singuliers (c) assure l'étanchéité à l'air.

a Fixation par collage

Pose des panneaux sur tasseaux horizontaux

Pose des panneaux sur tasseaux verticaux

b Fixation mécanique sur ossature

Jonction plafond

Jonction d'angle

Grande hauteur

Dispositions en pied

c Traitement des points singuliers

Alimentation et protection électriques

L'alimentation électrique d'un bâtiment comprend le branchement, placé sous le contrôle du concessionnaire-fournisseur d'électricité, et les installations intérieures, à la charge du propriétaire ; elle est soumise, dans le cas d'une construction neuve ou d'une réhabilitation importante, au contrôle du Consuel (organisme indépendant chargé de la vérification des installations électriques) qui fournit une attestation de conformité permettant la mise sous tension de l'installation.

Distribution et raccordement

Selon l'implantation du bâtiment et la nature du réseau, plusieurs types de raccordement peuvent être réalisés (a) et (b), même si les installations souterraines répondant aux exigences environnementales sont recommandées. Les canalisations enterrées doivent être implantées à une profondeur minimale de 0,50 m. Le dispositif de protection du branchement, le compteur et éventuellement le relais « heures creuses » sont placés dans un coffret normalisé (c), placé en bordure de voie ou encastré dans la façade du bâtiment. La pénétration dans le bâtiment du câble des installations aériennes doit être réalisée sous conduit étanche (d) ; le câble des installations aérosouterraines doit être protégé par une protection mécanique à la base du poteau (e).

Branchement aérien

Branchement aérosouterrain

Branchement souterrain

Canalisations enterrées

Raccordement collectif

- Disjoncteur de branchement
- Compteur d'abonné
- Coupe-circuit général
- Coffret
- Prise de relevé à distance (téléreport)

Raccordement individuel

Coffret extérieur normalisé

Pénétration du câble aérien dans le bâtiment

Depuis 2012, le compteur communicant est obligatoire. Il renseigne le gestionnaire du réseau en temps réel sur la consommation et lui permet d'effectuer de nombreuses opérations à distance.

Protection du câble à la base du poteau

Mise à la terre

Tous les circuits de terre d'une habitation sont raccordés sur le même bornier du tableau de répartition et sont ensuite reliés par un câble de 16 mm² au dispositif de diffusion dans le sol par l'intermédiaire d'une barrette de mesure facultative (a). Les modes de réalisation du dispositif de diffusion dans le sol sont variés (b) ; la boucle à fond de fouille, solution qui permet d'obtenir la meilleure résistance de terre, est recommandée pour les nouvelles constructions. La valeur de la prise de terre doit être au plus égale à 100 ohms ; si le ceinturage à fond de fouille ne permet pas d'obtenir cette valeur, la mise en œuvre de piquets (c) ou d'un câble nu en tranchée devra être envisagée, cet ensemble sera interconnecté et formera la prise de terre.

Protection contre la foudre

Les paratonnerres limitent les effets directs de la foudre sur les bâtiments. Ils permettent de capter le courant de la foudre et de l'évacuer vers la terre sans causer de dommage ni à la structure ni aux équipements. Quatre types de protection sont distingués : le paratonnerre à tige simple (a), à dispositif d'amorçage (b), à cage maillée (c) et à fils tendus (d). Les parafoudres limitent les effets indirects de la foudre transmis par les installations électriques en évacuant à la terre les courants de foudre et en limitant les surtensions. Ils sont obligatoires dans les départements où le niveau kéranique (nombre de coups de tonnerre par an, noté Nk) dépasse 25 (e).

Installations électriques

L'installation électrique à l'intérieur d'un bâtiment doit permettre l'alimentation d'appareils, de prises de courant ainsi que le branchement et la commande de sources lumineuses. Le panneau de contrôle, de commande et de protection, situé dans le coffret électrique, est à l'origine de l'installation. Les connexions et les raccordements sont réalisés dans des boîtes spécifiques au moyen de dispositifs de connexion à vis ou automatiques.

Distribution, contrôle et protection

Chaque circuit doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur divisionnaire ou un coupe-circuit à fusibles (a). La distribution dans les pièces des circuits de puissance (prises de courant, chauffage) et des circuits d'éclairage (b) peut être apparente (conduits, goulottes, etc.) ou encastrée. Le panneau de contrôle, de commande et de protection est situé dans la gaine technique de logement (GTL), elle-même placée dans l'espace technique électrique de logement (ETEL). Il regroupe l'ensemble de l'appareillage qui assure la sécurité des personnes et des biens. Il comporte le disjoncteur de branchement, les disjoncteurs différentiels (c) installés entre le disjoncteur de branchement et les dispositifs de protection des circuits ainsi que les disjoncteurs modulaires (d), regroupés sur le tableau de répartition. D'autres éléments de communication, régulation, domotique ou de courants faibles sont regroupés dans la gaine technique de logement (e).

a Exemple de répartition dans un studio ou F1 inférieur à 35 m²

b Circuit de prise commandée par un interrupteur

Dimensions minimales de la GTL :
 - largeur = 600 mm (450 mm pour les logements ≤ 35 m²) ;
 - profondeur = 200 mm (150 mm pour les logements ≤ 35 m²) ;
 - hauteur = du sol au plafond.

Dimensions minimales de l'ETEL :
 - largeur = largeur GTL + 100 mm ;
 - profondeur = 250 mm ;
 - hauteur = du sol au plafond.

e Gaine technique de logement (GTL)

Tableau de répartition

Le tableau de répartition principal (a), qui rassemble l'appareillage de protection, est situé dans la GTL, entre le disjoncteur de branchement et les circuits d'alimentation. Des tableaux de répartition divisionnaires, alimentés par des conducteurs de forte section, permettent de déporter la distribution au plus près des points d'utilisation dans le cas d'installations importantes (b).

a Tableau de répartition principal

Surface	Nombre minimal d'interrupteurs différentiels 30 mA
$\leq 35 \text{ m}^2$	1 × 25 A type AC + 1 × 40 A type A ⁽¹⁾
$35 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 100 \text{ m}^2$	2 × 40 A type AC ⁽²⁾ + 1 × 40 A type A ⁽¹⁾
Surface > 100 m ²	3 × 40 A type AC ⁽²⁾ + 1 × 40 A type A ⁽¹⁾

(1) L'interrupteur différentiel de type A doit protéger le circuit spécialisé de la plaque de cuisson ou de la cuisinière et celui du lave-linge. Il peut éventuellement protéger deux circuits non spécialisés supplémentaires (éclairage ou prises de courant) si son calibre (courant assigné) est de 63 A.

(2) Si la puissance cumulée des circuits de chauffage et du chauffe-eau électrique est supérieure à 8 kVA et s'ils sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel de type AC, son calibre doit être de 63 A.

Choix des interrupteurs différentiels (installations monophasées 18 kVA maxi)

Interdit	Déconseillé
<ul style="list-style-type: none"> - Salles d'eau (volumes 0, 1, 2 et 3) - Placard, penderie - Au-dessus ou au-dessous d'un point d'eau (évier, lavabo, poste d'eau) - Au-dessus d'un appareil de cuisson - Au-dessus d'un appareil de chauffage - À l'extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> - Salles d'eau (autres volumes) - Escalier - WC

b Emplacement des tableaux divisionnaires

Canalisations en PVC, PER et multicouche

Les tubes en PVC, PER et multicouche sont de plus en plus utilisés pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire. Leur mise en œuvre est facile et rapide ; ils offrent un confort acoustique amélioré, retiennent bien la chaleur et évitent les risques de corrosion. Les tubes en polyéthylène noir à filet bleu sont résistants au gel. Utilisés pour l'adduction d'eau, ils sont de qualité « eau potable » et n'altèrent pas le goût de l'eau.

Tubes en polyéthylène noir

Les tubes en polyéthylène semi-rigides noirs à filet bleu (a), d'un diamètre de 20, 25 ou 32 mm, sont mis en œuvre apparents ou enterrés pour l'adduction d'eau potable froide (< 40 °C) avant et après le compteur. L'assemblage des tuyaux s'effectue au moyen de raccords droits, en té, coudés, etc. (b) serrés sur le tube au moyen d'un écrou et d'une bague en laiton (c).

Tubes en PVC pression

Le PVC pression (CPVC ou PVC-C) est peu sensible aux incrustations de calcaire. D'un diamètre de 14, 16 ou 20 mm, il est mis en œuvre apparent ou encastré pour les alimentations en eau froide et chaude (a). L'assemblage des tuyaux s'effectue au moyen de raccords droits, en té, coudés, etc. (b) collés sur le tube au moyen d'un polymère qui fusionne les éléments entre eux (c).

Tubes en PER et multicouche

Les tubes en PER (polyéthylène réticulé) ou en multicouche (a) sont utilisés en construction neuve ou en rénovation pour les installations encastrées, dites hydrocâblées, d'alimentation en eau chaude ou froide (b) et de chauffage central. Des nourrices - ou collecteurs - (c) permettent d'alimenter chaque poste de puisage par son propre tube. Des accessoires (sorties de dalles ou de cloisons à 90°, sorties murales, platines, colliers, etc.) permettent la fixation et le raccordement aux appareils sanitaires (d). Plusieurs types de raccords sont distingués : à compression (e) ; considérés comme indémontables mais doivent toujours être accessibles ; à glissement (f) ; évaser et une pince à glissement ; à sertir (g) : ce sont les seuls raccords utilisables pour les tubes multicouche. Un modèle différent permet le sertissage des tubes en PER. La douille de sertissage est mise en place à l'aide d'une pince à sertir hydraulique manuelle ou électromécanique.

c Nourrices ou collecteurs

Ø tube	Manuel	Cintreuse	Ressort
16 x 2	5 x Ø = 80	46	4 x D = 64
20 x 2,25	5 x Ø = 100	80	4 x D = 80
25 x 2,5	5 x Ø = 125	83	4 x D = 100
32 x 3	5 x Ø = 160	111	4 x D = 128

Rayon de cintrage minimal du tube (mm)

Production d'eau chaude sanitaire

L'eau chaude qui alimente les équipements sanitaires et les éviers est un élément important du confort. Les installations de production d'eau chaude sanitaire (ECS) doivent assurer une fourniture suffisante d'eau à une température adaptée malgré des puisages intermittents ou ponctuels importants dus à plusieurs utilisations simultanées. Des systèmes à accumulation permettent de chauffer l'eau aux heures creuses, généralement la nuit en raison du moindre coût de l'électricité.

Production d'eau chaude

Trois modes de production d'eau chaude sont distingués :

- la production instantanée (a) qui réchauffe l'eau à la demande (passage dans un serpentin porté à haute température) ;
- la production par accumulation où le chauffage de l'eau est assuré indépendamment du puisage (b). Le temps de chauffage aux heures creuses durant lesquelles l'électricité coûte moins cher est généralement long (4 à 6 h) ;
- la production par semi-accumulation qui met en œuvre un réservoir tampon constituant une réserve d'eau chaude, alimenté par le système de chauffe dès que la température de l'eau baisse lors du puisage.

Un système de production d'eau chaude sanitaire peut utiliser le gaz, le fuel ou l'électricité. Il peut être également couplé à un chauffage central.

Bloc de sécurité

Le bloc de sécurité (a), installé sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique, assure quatre rôles :

- il protège le ballon contre les excès de pression en cas de surchauffe accidentelle grâce à une soupape de sécurité réglée à 7 bars (b) ;
- il isole le ballon électrique du circuit d'alimentation en eau froide au moyen d'un robinet d'arrêt intégré ;
- il évite le retour de l'eau chaude dans le circuit d'alimentation en eau froide au moyen d'un clapet antiretour dès que la pression dans le ballon devient supérieure à celle du circuit d'alimentation en eau froide ;
- il permet la vidange du ballon au moyen d'une soupape de sûreté qui peut être actionnée manuellement.

Raccordement d'un ballon électrique à accumulation

Le raccordement hydraulique d'un ballon électrique à accumulation est assuré par :

- une canalisation d'arrivée d'eau froide sur laquelle est placé un groupe de sécurité ;
- une canalisation d'évacuation des eaux usées raccordée au groupe de sécurité ;
- une canalisation de départ d'eau chaude vers l'installation sanitaire.

Le circuit d'alimentation électrique doit comporter un dispositif de mise sous tension en heures creuses, être protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA et un disjoncteur modulaire adapté.

Cheminées à foyer ouvert

Les cheminées à foyer ouvert sont notamment constituées d'une dalle foyère qui isole du sol le matériau combustible, généralement du bois. Elles sont surmontées par un conduit qui évacue vers l'extérieur les gaz brûlés. D'un rendement médiocre, les cheminées domestiques peuvent être équipées de différents systèmes de récupération de chaleur qui chauffent l'air ou l'eau, pour les répartir dans les pièces par des gaines puis des bouches d'air ou par des radiateurs.

Vocabulaire

Les éléments composant une cheminée sont classés en deux familles : les parties visibles (foyer, linteau, hotte, etc.) et les parties cachées (aménagements intérieurs de la hotte, arrivées d'air, conduit, etc.). Ces éléments sont présents dans la plupart des cheminées à foyer ouvert traditionnelles.

Parties visibles

- 1 - Sole ou dalle foyère
- 2 - Fond ou cœur de cheminée
- 3 - Pieds, côtés ou jambages
- 4 - Corbeau
- 5 - Pied central
- 6 - Sabot
- 7 - Hotte ou manteau
- 8 - Tablette
- 9 - Linteau
- 10 - Bandeau ou fronton
- 11 - Plaque ou taque ou contrecœur
- 12 - Bûcher ou niche à bois
- 13 - Cendrier
- 14 - Tiroir du cendrier
- 15 - Support de dalle
- 16 - Sorties d'air chaud
- 17 - Muret de doublage

Parties cachées

- 18 - Conduit en boisbeaux
- 19 - Trappe
- 20 - Avaloir ou chambre à fumée
- 21 - Tablette antirefoulement
- 22 - Gorge
- 23 - Joint de conduit
- 24 - Arrivée d'air frais

Partie basse

Vocabulaire d'une cheminée

Ventilation des bâtiments

La ventilation d'un bâtiment contribue au confort et à la qualité de l'air en évacuant les polluants (odeurs, humidité, produits de combustion des appareils de chauffage, microbes, etc.). Elle participe également à préserver le bâti en évitant les désordres dus à une aération insuffisante : condensation et développement de moisissures. Sont distinguées la ventilation naturelle ou mécanique ainsi que d'autres systèmes permettant également le refroidissement de l'air : *free cooling*, surventilation nocturne d'été, etc.

Ventilation naturelle

La ventilation naturelle peut être assurée par deux ouvertures, l'une basse par laquelle entre l'air frais extérieur et l'autre haute par laquelle s'échappe l'air intérieur vicié (a). L'arrivée d'air frais en partie basse peut être placée sous un corps de chauffe pour éviter les sensations d'air froid. L'installation des prises d'air est réalisée généralement en façade des pièces principales et celle des bouches d'évacuation dans les pièces de service (b). Le balayage de l'air vicié s'effectue vers les pièces d'eau ou de cuisine pour limiter la propagation des odeurs vers les autres pièces de l'habitation.

a Principe de la ventilation naturelle

b Ventilation permanente naturelle

Ventilation mécanique

Pour maîtriser l'extraction de l'air vicié, des systèmes aérauliques avec ventilateurs de « ventilation mécanique contrôlée » (VMC) sont utilisés. Les systèmes à simple flux permettent l'extraction de l'air vicié par un ventilateur placé en toiture sur une gaine collective. Des gaines de distribution relient la gaine collective aux bouches d'extraction situées dans les pièces d'eau et la cuisine.

Dans les systèmes à double flux, l'air frais est introduit par soufflage dans les pièces au moyen de gaines et d'un ventilateur. Les calories de l'air extrait sont récupérées par l'intermédiaire d'échangeurs statiques (le plus souvent des échangeurs à plaques).

La VMC double flux permet également d'éviter les entrées directes de bruits extérieurs.

VMC double flux thermodynamique

Biodiversité des parcs et jardins

Les animaux et les plantes sont la richesse des parcs et jardins ; ils participent à leur équilibre. La diversité biologique favorise la pollinisation, la fécondation des espèces végétales et la vie de nombreuses espèces animales qui sont souvent les alliées utiles du jardinier. La non-segmentation des lieux de passage ou de vie animale et la lutte contre les espèces invasives permet de conserver l'équilibre et la biodiversité des parcs et jardins.

Gîtes et niochirs

Les niochirs favorisent la reproduction et le développement des espèces. Pour les oiseaux, il existe :
 - des niochirs fermés (a) et (b) dont le diamètre du trou d'envol dépend de l'espèce hébergée : 27/28 mm pour les mésanges ;
 - des niochirs semi-ouverts (c) : ouverture d'envol de 70 x 150 mm pour les rouges-gorges et les rouges-queues noirs.
 Ils sont posés à une hauteur de 2,5 à 3 m, orientés sud-est, et doivent être inaccessibles aux chats et aux petits carnivores. Les gîtes à hérissons (d) sont tapissés de paille ou de feuilles mortes. Les niochirs à pipistrelles sont orientés au sud et placés sur les murs ou les vieux arbres, le plus haut possible.

L'avancée des niochirs à balcon permet de protéger les oiseaux des intempéries et des prédateurs.

a Niochir fermé à balcon

b Niochir fermé

c Niochir semi-ouvert

d Gîte à hérissons

e Niochir à pipistrelles

Refuges pour reptiles et batraciens

Les reptiles (lézards des murailles (a), couleuvres (b)) et batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres) présents dans les parcs et jardins ne sont pas venimeux. Menacés dans les environnements urbains peu propices à leur reproduction, ils se nourrissent d'insectes et de petits invertébrés ; ils sont par ailleurs protégés par la loi. Des tas de pierre, de tuiles ou de briques et des sites muricoles (c), qui consistent en de petits espaces situés dans les murs en pierres sèches orientés au sud, servent de refuge aux reptiles. Une mare écologique, idéale pour les batraciens, sert également d'abreuvoir à l'entomofaune et à l'avifaune.

a Lézard des murailles

b Couleuvre à collier

c Site muricole

Pollinisation

La pollinisation, qui se fait par le vent, l'eau, les insectes et en particulier les abeilles, est l'élément clé de la reproduction des plantes à fleurs produisant des fruits et des plantes à graines. Ce processus, qui permet le transport d'un grain de pollen depuis l'organe mâle d'une fleur (l'étamine), jusqu'à son organe femelle (le pistil) permet de maintenir la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. La plantation de végétaux pollinifères et nectarifères (a) ainsi que la mise en place de ruches, à raison de 2 par hectare de massifs fleuris (b), favorise ce processus.

Pissenlit

Lierre

a Plantes pollinifères et nectarifères

b Mise en place de ruches

Continuité écologique

Les murs, les allées bétonnées, les clôtures, etc. participent à la fragmentation et au cloisonnement écologique des parcelles, ce qui induit de nombreux désordres dont l'endogamie dans la faune, la microfaune et la macrofaune du sol. Pour pallier ce déséquilibre en restaurant la continuité écologique, il est nécessaire de prévoir des ouvertures et des passages dans les murs et clôtures (a) et sous les chaussées (b). Les écoducs (c) sont des couloirs biologiques en terre, protégés par une couverture perméable. Ils permettent un passage sous les obstacles de façon continue. Dans les villes, les corridors biologiques permettent la non-segmentation des lieux de vie des espèces animales et végétales.

a Passage pour hérisson dans une clôture

b Traversée tubée sous chaussée

c Écoduc sur sol naturel

Espèces invasives

La colonisation par les espèces invasives végétales (jussie, ambrosie, arbre aux papillons (a), etc.) et animales (frelon asiatique, coccinelle asiatique, bernache, plathelminthe (b), etc.) menace l'équilibre des biotopes. Ces espèces, introduites volontairement ou accidentellement par l'homme, perturbent la biodiversité biologique en proliférant sans contrainte. L'arrachage des plantes invasives avant la floraison permet de stopper la production de graines. Couper régulièrement les nouvelles pousses à la base épuise la souche.

a Arbre aux papillons (*Buddleia davidii*)

b Plathelminthe

Pavages et dallages

Les espaces de circulation et les cheminements entre bâtiments peuvent être revêtus de pavés et dalles en béton, en pierre naturelle ou en terre cuite. Ces revêtements permettent de différencier les espaces tout en caractérisant et valorisant le site. Le choix des éléments modulaires utilisés doit tenir compte du confort et de la sécurité des usagers en offrant une planéité adaptée et des conditions d'adhérence adéquates afin d'éviter les chutes.

Dispositions constructives

Pour les espaces recevant peu de charges verticales, une pose sur couche de réglage en grave-ciment suffit (a). Une couche de fondation est nécessaire pour les espaces recevant des charges plus importantes (b). L'épaisseur du lit de pose en sable stabilisé ou en mortier maigre est de l'ordre de 3 à 4 cm selon le type de pavé ou de dalle et sa nature. Le blocage des rives (c) permet d'éviter le glissement des pavés et l'ouverture des joints. Sont distingués les joints remplis à refus en sable, en coulis de ciment, etc., et la pose à joints vifs.

a Charges légères

b Charges lourdes

c Blocage des rives

Calepinage

Les terrasses, aires de stationnement, chemins d'accès et cheminements en pavés sont réalisés à joints droits ou croisés, perpendiculairement, en diagonale ou en arc de cercle par rapport à l'axe de l'ouvrage. La pose parallèle à joints croisés ou la pose en chevron des pavés autobloquants à emboîtement dépend du sens de circulation (principal ou en tous sens).

Pose en panneau

Pose à joints croisés

Pose en losange

Pose parallèle à joints croisés

Pose diagonale à joints croisés

Pose à joints décalés de bandes de largeur différente

Pose en arc de cercle

Pose en chevron

Pergolas, marquises et auvents

Les pergolas sont généralement construites en bois ou en métal. Elles structurent l'espace du jardin, abritent une terrasse, mènent à un panorama ou offrent un espace de détente. Le choix de l'espalier, qui servira de support aux plantes grimpantes, doit tenir compte des particularités des espèces. Les marquises, situées au-dessus des portes et des perrons, protègent des intempéries. Les auvents, attenants ou non à un bâtiment, permettent d'abriter un véhicule ou du matériel.

Pergolas

Une pergola est utilisée comme support pour les plantes grimpantes (a) et peut être partiellement fermée par des claustras (b) ou des espaliers. Ses pannes horizontales en forme de toiture (c) sous lesquelles peuvent être installés des stores (d) sont soutenues par des poteaux (e). Utilisée comme un espace à vivre, elle protège des rayons du soleil (f).

a Petite pergola en angle

b Claustra

c Extrémités de pannes

Détail d'assemblage poteau/poutre/panne

d Store en toile sur câbles

e Éléments d'une pergola traditionnelle

f Espace à vivre joutant la maison

Auvents

Un auvent est un avant-toit attaché ou non à un bâtiment. Il permet d'abriter un véhicule, un salon de jardin, du bois de chauffage, un portail (a), etc. Un permis de construire est nécessaire pour les surfaces supérieures à 20 m². Pour les surfaces plus petites, une déclaration de travaux en mairie est suffisante. Des pieds métalliques (b) évitent les remontées d'humidité en isolant du sol les pieds de poteaux qui supportent la charpente : ils ne doivent en aucun cas être scellés.

Il existe de nombreux types d'auvents :

- adossés à une pente (c) ;
- adossés à deux pentes (d) ;
- non adossés à deux pentes (e) ;
- etc.

La mise en œuvre de la charpente d'un auvent s'apparente à celle d'une charpente traditionnelle.

b Exemples de pieds de poteaux métalliques

a Portail abrité par un auvent

c Auvent adossé à une pente

d Auvent adossé à deux pentes

e Auvent non adossé à deux pentes

Plan de l'Existant - Sous sol
1/100e

Plan du Projet - Sous sol
1/100e

Plan de l'Existant - RDC
1/100e

Plan du Projet - RDC
1/100e

Plan de l'Existant - R+1
1/100e

Plan du Projet - R+1
1/100e

Plan de l'Existant - R+2
1/100e

Plan du Projet - R+2
1/100e

